

ANAIS

20, 21 e 22 de novembro

**IX MPOBIOMED E II MEETING DE
SAÚDE ESTÉTICA**

**Conexões entre ciência, inovação e
empreendedorismo**

**ANAIS DO IX SIMPÓSIO DE BIOMEDICINA DO SUDOESTE GOIANO E II
MEETING DE SAÚDE ESTÉTICA**

ISSN: 2965-9272

DOI: 10.5281/zenodo.14447820

Periodicidade da publicidade: Anual

Nome e logradouro: Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá - Cidade
Universitária BR 364, km 195, nº 3800 CEP 75801-615

E-mail da Comissão Científica: simpobiomed9@gmail.com

Site dos anais do evento:

<https://biomedicina.jatai.ufg.br/p/49500-anais-do-simposio-de-biomedicina-do-sudoeste-goiano>

**ANAIS DO IX SIMPÓSIO DE BIOMEDICINA DO SUDOESTE GOIANO E II
MEETING DE SAÚDE ESTÉTICA**

Elaboradores:

Prof.^a Júlia Ferreira de Lima
Eli Júnior Pereira Rodrigues

Editores:

Eli Júnior Pereira Rodrigues
Lara Giovanna Gauer do Nascimento
Stéfanne Rodrigues Rezende Ferreira

Supervisão:

Prof.^a Dra Natane Barbosa Barcelos
Prof. Dr Hanstter Hallison Alves Rezende

Avaliadores:

Nadya da Silva Castro Ragagnin
Daniel Cortes Beretta
Eliane Gouveia de Moraes Sanchez
Ariel Eurides Stella
Isis Assis Braga
Doughlas Regalin
Thiago André Salvitti de Sá Rocha
Cecília Nunes Moreira
Elaine Cristina Castelhana
Adeliane Castro da Costa
Stefanne Rodrigues Rezende Ferreira
Daniel Bartoli de Sousa
Julia de Miranda Moraes
Sandra Maria Alkmim Oliveira
Ludimila Cardoso
Marise Ramos de Souza
Ludmila Grego Maia
Angela Rodrigues Luiz
Debora Pereira Gomes do Prado
Rafael Rodrigues de Paiva
Michelle Christine Rodrigues

**ANAIS DO IX SIMPÓSIO DE BIOMEDICINA DO SUDOESTE GOIANO E II
MEETING DE SAÚDE ESTÉTICA**

1. ACUPUNTURA OU ESTÉTICA.....	7
INFECÇÕES POR MICOBACTÉRIAS NÃO TUBERCULOSAS EM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS.....	7
A UTILIZAÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO NO TRATAMENTO E REDUÇÃO DO ENVELHECIMENTO FACIAL.....	8
BIOFILMES E SUA RELEVÂNCIA NAS COMPLICAÇÕES DE PRÓTESES ESTÉTICAS.....	9
CONJUNTO DE TRATAMENTOS PARA VITILIGO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	10
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NA ÁREA DA BIOMEDICINA ESTÉTICA.....	11
BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO: A CIÊNCIA POR TRÁS DO REJUVENESCIMENTO FACIAL E CORPORAL.....	12
PEELINGS QUÍMICOS E ALTERAÇÕES NO MICROBIOMA CUTÂNEO: IMPACTOS E RECUPERAÇÃO.....	13
O USO DE PEELINGS QUÍMICOS NA ESTÉTICA E OS SEUS EFEITOS NO REJUVENESCIMENTO DA PELE.....	14
A EFICÁCIA DO USO DE ULTRASSOM MICROFOCADO PARA LIFTING FACIAL NÃO CIRÚRGICO.....	15
2. ANÁLISES AMBIENTAIS OU BROMATOLÓGICAS.....	16
UTILIZAÇÃO DE MICRORGANISMOS PARA DEGRADAÇÃO DE POLUENTES EM AMBIENTES CONTAMINADOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.....	16
OS EFEITOS DOS POLUENTES PRESENTES NAS QUEIMADAS: UMA ANÁLISE DOS RISCOS PARA A SAÚDE RESPIRATÓRIA.....	17
3. ANÁLISES CLÍNICAS OU BANCO DE SANGUE.....	18
ESTÁGIO MULTIDISCIPLINAR EM BIOMEDICINA E SEUS IMPACTOS NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ACADÊMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA..	18
ERROS PRÉ-ANALÍTICOS: A AMEAÇA SILENCIOSA À CONFIABILIDADE DE RESULTADOS LABORATORIAIS.....	19
RELATO DE EXPERIÊNCIA: APRENDIZADO TÉCNICO E DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL NO ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS.....	20
ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	21
RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO CURRICULAR EM ANÁLISES CLÍNICAS NO SETOR PÚBLICO.....	22

RELATO DE EXPERIÊNCIA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS.....	23
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ-GO.....	24
RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICO E PRIVADO.....	25
ESTÁGIO CURRICULAR EM ANÁLISES CLÍNICAS: MOLDE ESSENCIAL NA FORMAÇÃO DO BIOMÉDICO.....	26
RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL PADRE TIAGO.....	27
4. BIOLOGIA MOLECULAR OU GENÉTICA.....	28
REVISÃO DA LITERATURA: O PAPEL DA PROTEÍNA BETA-AMILOIDE E TAU NA PATOLOGIA DO ALZHEIMER.....	28
ANÁLISE DA METILAÇÃO E POLIMORFISMOS NO PROMOTOR DA SURVIVINA E SUA RELAÇÃO COM A LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA.....	29
AVANÇOS NA TECNOLOGIA CRISPR COM O SISTEMA TRED-I: TRANSFORMAÇÃO DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR IMUNOTERAPIA... 30	
A UTILIZAÇÃO DA CRISPR/CAS9 NO TRATAMENTO DA ANEMIA FALCIFORME: UMA ABORDAGEM INOVADORA PARA DOENÇAS HEREDITÁRIAS.....	31
RESISTÊNCIA TUMORAL: MECANISMOS DE EVASÃO E DESAFIOS NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO.....	32
DETECÇÃO DE GENES VIRAIS POR RT-LAMP ASSOCIADA A CRISPR CAS12 PARA DIAGNÓSTICO DE VÍRUS COM ALTO POTENCIAL DE TRANSMISSIBILIDADE.....	33
IMPACTO DAS MUTAÇÕES DO GENE TP53 NA PROGRESSÃO E TRATAMENTO DAS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICAS.....	34
5. EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE PÚBLICA OU AUDITORIA.....	35
RELATO DE EXPERIÊNCIA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM BIOMEDICINA SAÚDE PÚBLICA.....	35
RELATO DE EXPERIÊNCIA - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ.....	36
PANORAMA DAS HOSPITALIZAÇÕES POR DENGUE NO ESTADO DE GOIÁS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS.....	37
PANORAMA DO ROTAVÍRUS EM GOIÁS NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS - RELAÇÃO ENTRE AGENTE E IMUNIZANTE.....	38
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA COQUELUCE NO BRASIL: IMPACTO DA VACINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS (2012-2022).....	39
A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES EDUCATIVAS PARA MELHORAR OS ÍNDICES	

DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS.....	40
TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL ASSOCIADA À SEPTICEMIA EM GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2024.....	41
ANÁLISE DAS HEPATITES VIRAIS EM HOMENS NO ESTADO DE GOIÁS NOS ANOS DE 2018 A 2022: UM ESTUDO OBSERVACIONAL DESCRITIVO.....	42
O ESTÁGIO EM AUDITORIA BIOMÉDICA COMO FERRAMENTA PARA A FORMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR DO PROFISSIONAL BIOMÉDICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	43
INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS MALIGNAS DE PELE NA REGIÃO CENTRO - OESTE.....	44
CASOS DE TUBERCULOSE NA REGIÃO SUDESTE BRASILEIRA ENTRE OS ANOS DE 2018 A 2022: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO.....	45
CASOS DE ZIKA VÍRUS NA POPULAÇÃO DE JATAÍ DURANTE O PERÍODO DA 1ª A 35ª SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DE 2020 A 2024.....	46
RELATO DE EXPERIÊNCIA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM SAÚDE PÚBLICA.....	47
CONSUMO DE ALIMENTOS <i>in natura</i> OU MINIMAMENTE PROCESSADOS E SUA INFLUÊNCIA NO PERFIL LIPÍDICO, MINERAIS E ELEMENTOS TRAÇO EM PESSOAS QUE VIVEM COM HIV.....	48
OBESIDADE E A FALTA DE ORIENTAÇÃO: IMPACTOS NA SAÚDE E A URGÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS.....	49
MALEFÍCIOS DO USO DO TABACO EM JOVENS UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	50
A INCIDÊNCIA DE CHIKUNGUNYA NO ESTADO DE GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2023.....	51
<i>Streptococcus Pneumoniae</i> E SUA RELAÇÃO COM A MENINGITE BACTERIANA EM LACTENTES NO BRASIL NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS.....	52
EFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS À BASE DE CANNABIS PARA O TRATAMENTO DA DOR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	53
OS PRINCIPAIS FITOTERÁPICOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ANSIEDADE E SUAS PROPRIEDADES.....	54
A PREVALÊNCIA DO USO INDISCRIMINADO DE ANALGÉSICOS E OS RISCOS ASSOCIADOS À SAÚDE PELA AUTOMEDICAÇÃO NO BRASIL.....	55
7. IMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA OU PARASITOLOGIA.....	56
ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO PEPTÍDEO ANOPLIN E ANÁLOGO CONTRA <i>Klebsiella pneumoniae</i> (KPC+ e KPC-).....	56
TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL NO TRATAMENTO DE <i>Clostridium Difficile</i>	57
PERFIL LIPÍDICO EM PACIENTES COM TUBERCULOSE ATIVA.....	58
POTENCIAL ANTICANCERÍGENO E ANTI-MICROBIANO DE PRODIGIOSINA OBTIDA DE CULTURAS DE <i>Serratia marcescens</i>	59
RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA: A NECESSIDADE DE NOVAS ABORDAGENS CLÍNICAS E TERAPÊUTICAS.....	60

INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE NO ESTADO DE GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2013 E 2023, SEGUNDO SEXO E FAIXA ETÁRIA.....	61
CORRELAÇÃO ENTRE A EXPRESSÃO DOS GENES operon ica E A FORMAÇÃO DE BIOFILMES.....	62
FARINGITE BACTERIANA E O DESENVOLVIMENTO DE MENINGITE EM CRIANÇAS.....	63
COLONIZAÇÃO POR <i>Streptococcus agalactiae</i> EM GESTANTE E RECÉM-NASCIDOS.....	64
A FAGOTERAPIA COMO ALTERNATIVA DE TRATAMENTO À BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES.....	65
O PAPEL DA MICROBIOTA NA ABSORÇÃO DE LIPÍDEOS E O EFEITO DO SUPERCRESCIMENTO BACTERIANO.....	66
8. OUTRAS ÁREAS DA SAÚDE.....	67
RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM BIOMEDICINA ESTÉTICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: A PLURALIDADE DE ÁREAS DE ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO.....	67
UMA ANÁLISE DAS CAUSAS DA DEPRESSÃO PÓS PARTO (DPP) E FATORES DE RISCO: SAÚDE MATERNA E INFANTIL.....	68
ENDOMETRIOSE: IMPACTO NA INFERTILIDADE E ANÁLISE DE SINTOMAS ASSOCIADOS.....	69

1. ACUPUNTURA OU ESTÉTICA

INFECÇÕES POR MICOBACTÉRIAS NÃO TUBERCULOSAS EM PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

Autores: Carollynne Martins Silva; Isabella Oliveira Soares; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: O gênero *Mycobacterium*, único da família Mycobacteriaceae, é constituído por espécies do complexo *M. tuberculosis*, *M. leprae* e outras denominadas de micobactérias não tuberculosas (MNT). Nos últimos anos, a ocorrência de surtos de infecções por MNT em pacientes submetidos a procedimentos estéticos invasivos tem gerado grande preocupação na área da saúde. Recentemente surtos de infecções por MNT em várias regiões do país têm causado preocupação, destacando a importância de protocolos rigorosos de higiene, esterilização e controle de infecções em procedimentos médicos e estéticos. As infecções por MNT, além de serem difíceis de tratar, podem causar complicações estéticas e funcionais significativas, impactando a qualidade de vida dos pacientes. **OBJETIVOS:** Este resumo visa revisar as características das infecções por MNT em procedimentos estéticos, destacando os fatores de risco, sintomas, diagnóstico, tratamento e formas de prevenção. **MATERIAL E MÉTODOS:** Na base de dados PubMed, Scielo e Revista Brasileira de Cirurgia Plástica, foram pesquisados estudos clínicos, relatos de caso e revisão bibliográfica de 2018 até 2023 em inglês e português. Com o tema de infecções por *Mycobacterium chelonae* e *Mycobacterium abscessus* e esses associados a procedimentos estéticos, como preenchedores dérmicos e bioestimuladores e cirurgias plásticas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A maioria das infecções por MNT em procedimentos estéticos se manifestam de semanas a meses após o procedimento, com o aparecimento de nódulos subcutâneos, abscessos ou áreas de inflamação crônica. A responsabilidade de risco é descobrir uma prática inadequada de esterilização de materiais para cirurgias, produtos contaminados ou até mesmo técnicas de aplicação impróprias, como no caso de preenchedores e bioestimuladores. O diagnóstico é frequentemente atrasado, pois as manifestações são semelhantes às aquelas associadas a outras complicações inflamatórias comuns a esses procedimentos. A utilização de biópsias e culturas específicas para MNT é crítica para a identificação do patógeno. Depois disso, o tratamento deve ser feito necessitando de antibioticoterapia prolongada, e, por vezes, intervenção cirúrgica para drenagem ou remoção de abscessos e tecido infectados. **CONCLUSÃO:** As infecções por micobactérias não tuberculosas tem se tornado uma complicação significativa associada a procedimentos estéticos. O diagnóstico precoce, e o tratamento adequado, são fundamentais para impedir sequelas e complicações mais sérias. Cabe aos profissionais de saúde a prevenção com medidas rigorosas de higiene e esterilização enquanto os procedimentos decorrem.

Descritores: Micobactérias Não Tuberculosas (MNT); procedimentos estéticos; infecções, cirurgia plástica.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

A UTILIZAÇÃO DO ÁCIDO ASCÓRBICO NO TRATAMENTO E REDUÇÃO DO ENVELHECIMENTO FACIAL

Autores: Heloiza Araújo Rosa; Maira Cristina de Oliveira Silva; Maria Vitória Ramos Rodrigues; Tamila Santos Peres; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: O ácido ascórbico, comumente conhecido como vitamina C, é um ativo reconhecido por suas propriedades antioxidantes e regenerativas, essa vitamina desempenha um papel fundamental na manutenção da saúde e beleza da pele, com a capacidade de estimular a produção de colágeno, clarear manchas e proteger contra os danos causados por radicais livres que aceleram o surgimento de alterações cutâneas, tornando-a um aliado indispensável em tratamentos estético e um componente fundamental nas rotinas de cuidados com a pele. **OBJETIVOS:** Analisar o uso do ácido ascórbico na estética com a função da prevenção e tratamento do envelhecimento facial. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura, utilizando para pesquisa as bases de dados PubMed e Lilacs. Foram usados os descritores "ácido ascórbico" e "rejuvenescimento cutâneo", com artigos publicados no ano de 2023, que fossem relacionados aos benefícios da vitamina C e a sua atuação no envelhecimento cutâneo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir dos efeitos obtidos nos estudos, a aplicação da vitamina C tem propriedades antioxidante, é reconhecida por sua capacidade de neutralizar radicais livres, o que ajuda a proteger as células contra o estresse oxidativo anti-inflamatórias, tornando a vitamina importante para reduzir processos inflamatórios na pele. Além disso, oferece proteção adicional contra os danos causados pelos raios ultravioleta (UV). O ácido é um conhecido bioestimulador da síntese de colágeno ao prevenir a inativação das enzimas: hidroxilase e lisina. A vitamina C é fundamental para a manutenção da estrutura da pele e para a cicatrização de feridas, resultando em uma pele mais firme e elástica e com menor aparecimento de rugas. **CONCLUSÃO:** Observou-se nas pesquisas realizadas as evidências que as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias do ácido ascórbico, juntamente com seus nutrientes essenciais, são fundamentais para a manutenção da saúde da pele. Quando concentrado e aplicado diretamente na pele, a vitamina C fortalece o epitélio e proporciona uma ação farmacodinâmica por meio de seus mecanismos de ação e propriedades terapêuticas, com potencial para prevenir e tratar o envelhecimento cutâneo, demonstrando a eficácia do tratamento proposto.

Descritores: Colágeno, antioxidante, rejuvenescimento.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

BIOFILMES E SUA RELEVÂNCIA NAS COMPLICAÇÕES DE PRÓTESES ESTÉTICAS

Autores: Marcela Machado Rodrigues Rosa; Gabrielly dos Santos Alves; Maria Karollina Gonçalves dos Santos; Yasmim Mesquita Breunig; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: Os biofilmes bacterianos são comunidades de bactérias que aderem-se a superfícies e organizam-se em uma matriz composta por açúcares, proteínas e ácidos nucleicos. A formação de biofilmes bacterianos em próteses estéticas, como: mamárias e faciais, é uma das principais causas de complicações pós-operatórias. Os biofilmes conferem às bactérias um maior caráter de resistência a antibióticos e a respostas imunológicas, o que dificulta o tratamento e prolonga efeitos maléficos. Em um cenário de crescentes intervenções estéticas, como no Brasil, a detecção e prevenção dos biofilmes são imprescindíveis para evitar complicações severas e terapias eficazes. **OBJETIVOS:** Analisar a incidência de infecções associadas a biofilmes bacterianos em implantes estéticos no Brasil, e sua relação com complicações pós-operatórias. Outrossim, analisar estratégias de prevenção e a aplicação de práticas adequadas de esterilização. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo descritivo, de natureza comparativa, baseado na coleta de dados relacionados a casos de infecções em procedimentos estéticos no Brasil, disponíveis nas plataformas DATASUS e SINAN, abrangendo o período de 2015 a 2023. Além disso, foi realizado uma revisão de literatura científica para extração de informações sobre hospitalizações causadas por infecções pós operatórias, incluindo dados sobre as principais bactérias envolvidas, como *Staphylococcus aureus* e *Pseudomonas aeruginosa*, e identificação de intervenções preventivas e estratégias de manuseio eficazes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os dados obtidos demonstram que, entre 2015 e 2023, houve um aumento de 15% nas hospitalizações relacionadas a infecções em procedimentos estéticos no Brasil, com maior prevalência em procedimentos de implantes mamários. O *Staphylococcus aureus* foi identificado em 70% dos casos analisados. Estudos recentes indicam que o uso de revestimentos antimicrobianos em próteses pode reduzir a formação de biofilmes bacterianos em até 50%, conforme observado em ensaios clínicos, contudo ainda necessitam de validação regulatória. **CONCLUSÃO:** A crescente das complicações associadas à formação de biofilmes em implantes estéticos no Brasil é uma questão de saúde pública, o que destaca a necessidade de estratégias preventivas. Logo, o uso de tecnologias, como: revestimentos antimicrobianos e melhorias nas práticas de esterilização, podem ser uma solução eficaz, contudo necessitam de uma maior avaliação clínica.

Descritores: biofilmes bacterianos, implantes estéticos, prevenção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

CONJUNTO DE TRATAMENTOS PARA VITILIGO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Autores: Maira Cristina de Oliveira Silva; Heloiza Araújo Rosa; Maria Vitória Ramos Rodrigues; Tamila Santos Peres; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: O vitiligo é uma doença em que o indivíduo apresenta um quadro de despigmentação da pele, acredita-se que uma das causas além do estresse exacerbado seja a diminuição quantitativa ou qualitativa dos melanócitos, células essas responsáveis pela pigmentação da pele. Tal condição gera no paciente descontentamento com sua própria imagem e em alguns casos mais raros sensibilidade ao toque na região afetada. Diante disso, diversos tratamentos vêm sendo desenvolvidos, como criação de cremes tópicos contendo acetil hexapeptídeo-1, utilização da luz ultravioleta B e laser terapêutico (HeNe), todos com o objetivo de minimizar o desconforto do paciente e impedir o avanço da doença. **OBJETIVOS:** Analisar a relevância de cada um dos tratamentos no combate ao vitiligo. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa baseada em 27 artigos encontrados nas plataformas da SciELO e DOAJ após a utilização das palavras - chaves vitiligo e tratamento, desses 3 foram selecionados pois abordaram possíveis tratamentos para vitiligo com laser e cremes. O idioma selecionado foi o inglês e os períodos analisados variaram de 2012 a 2020. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O creme tópico apresentou uma boa resposta em 46,34% (n=41) dos pacientes testados com esse método, porém, apenas 19,51% dos pacientes demonstraram uma melhora satisfatória ao longo de 8 meses de tratamento, sendo um percentual interessante, porém abaixo do ideal para se tornar universal. Ademais, a luz ultravioleta B diminuiu significativamente o tamanho das manchas, fato esse observado através da diminuição das bordas das máculas passando de 5,36 cm² para 4,43 cm² em média, para obter tal resultado foi necessária a aplicação a uma distância de 10 cm do local afetado. Por fim, o laser terapêutico da HeNe apresentou redução de 0,72 cm² a uma distância de 3 centímetros entre cada região prejudicada, essa análise foi possível devido a utilização do programa AUTOCAD. **CONCLUSÃO:** Entende-se que todos os tratamentos foram eficazes na melhora do caso clínico dos pacientes acometidos por vitiligo, mesmo que a Luz Ultravioleta B tenha se destacado e o creme não atingiu a meta pré -estabelecida pelos pesquisadores envolvidos. Isso demonstra que ainda é necessário estudos que visem um tratamento universal e acessível a todas as pessoas, bem como investimento em informação de qualidade, visto que muitos não têm ciência da existência de tratamentos para o vitiligo.

Descritores: despigmentação, laser terapêutico, melanócitos.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NA ÁREA DA BIOMEDICINA ESTÉTICA

Autores: Julia Silvério da Silva; Adeliane Castro da Costa; Raíssa Retondo; Nicole Carvalho Alves; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: A Biomedicina Estética une conhecimentos biomédicos a práticas estéticas a fim de promover bem-estar e autoestima aos pacientes. Sua importância está na realização segura e eficaz de procedimentos baseados no conhecimento técnico-científico. Assim, o estágio nessa área permite ao estudante vivenciar diferentes casos mediante as suas particularidades, e a interação com pacientes e profissionais, compreendendo melhor os objetivos de cada tratamento. **OBJETIVOS:** Compartilhar as experiências adquiridas durante o estágio curricular supervisionado, ressaltando as principais atividades desempenhadas e a importância da atuação do biomédico na área da estética. **MATERIAL E MÉTODOS:** O estágio foi realizado na clínica Estetic Face, com duração total de 204 horas, durante o ano de 2024. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** O estágio em estética proporcionou aprendizados valiosos, aprofundando tanto as técnicas utilizadas em cada procedimento, quanto a revisão da anatomia facial, essencial para a realização segura das aplicações. Cada paciente recebia um protocolo personalizado, com recomendações focadas em garantir seu bem-estar e satisfação. Acompanhei o processo completo, da anamnese à conclusão do tratamento, o que ampliou minha capacidade de adaptar-me às particularidades de cada caso. Tive a oportunidade de observar e auxiliar em procedimentos menos invasivos, como aplicação de toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, preenchedores, limpeza de pele, além de microcirurgias, como a blefaroplastia. Além disso, o estágio também me proporcionou maior contato com os pacientes, aprimorando minha comunicação e atenção no atendimento. Por fim, pude observar a importância de uma equipe multiprofissional na clínica de estética, onde pude concluir que diferentes perspectivas e especializações enriquecem as decisões e auxiliam no gerenciamento de possíveis intercorrências. **CONCLUSÃO:** O estágio destacou a importância dessa habilitação dentro da Biomedicina, permitindo ao estudante vivenciar de perto a rotina de uma clínica estética e as diferentes abordagens aplicadas em cada caso. Além disso, proporciona uma oportunidade valiosa para o desenvolvimento de habilidades interpessoais, como comunicação com pacientes e colegas, além do trabalho em equipe, essenciais para o ambiente profissional. Esse conjunto de experiências contribui significativamente para a formação dos futuros biomédicos, preparando-os para as oportunidades e desafios que o mercado de trabalho oferece.

Descritores: Biomedicina Estética, estágio supervisionado, experiência, desenvolvimento profissional.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

BIOESTIMULADORES DE COLÁGENO: A CIÊNCIA POR TRÁS DO REJUVENESCIMENTO FACIAL E CORPORAL

Autores: Carollynne Martins Silva; Kayllane Cordeiro Ribeiro; Eduarda Rockenbach Manfro; Jéssyca Lopes Dourado; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: O envelhecimento da pele é um processo natural marcado pela diminuição do colágeno, uma proteína importante para manter a firmeza e elasticidade. Com isso, surgem flacidez, rugas e perda de volume. Nos últimos anos, os bioestimuladores de colágeno, substâncias que incentivam o corpo a produzir mais colágeno, têm ganhado destaque na estética facial e corporal como uma solução para o rejuvenescimento. Produtos como ácido poli-L-láctico (PLLA) e hidroxiapatita de cálcio (CaHA) são bastante usados porque estimulam a produção de colágeno de forma gradual e natural. **OBJETIVOS:** Analisar o mecanismo de ação dos bioestimuladores de colágeno e discutir sua eficácia e segurança no rejuvenescimento facial e corporal, com base em estudos recentes. **MATERIAL E MÉTODOS:** A busca foi conduzida nas bases Scielo e PubMed com artigos científicos publicados entre 2019 e 2023. A amostra final foi composta por 6 artigos, sendo estudos clínicos e revisões utilizando os seguintes descritores: uso de bioestimuladores de hidroxiapatita de cálcio e/ou ácido poliláctico, melhora no rejuvenescimento facial, produção de colágeno e qualidade da pele. **RESULTADOS E DISCUSSÃO** Os estudos mostraram que bioestimuladores de colágeno, como o PLLA e CaHA, ajudam a aumentar a produção dos tipos I e III de colágeno de forma significativa. Quando aplicados por injeções na pele ou na hipoderme, esses produtos causam uma leve inflamação controlada, o que faz com que os fibroblastos (células que produzem colágeno) criem novas fibras. Os resultados incluem uma pele mais firme e lisa, redução de rugas finas e recuperação de volume no rosto, com efeitos que podem durar até dois anos, dependendo do produto usado e das condições da pele do paciente. Além disso, esses bioestimuladores oferecem um efeito gradual e natural, já que o colágeno é produzido aos poucos, durante semanas ou meses. Porém, é muito importante que a aplicação seja feita de forma correta e considerando o tipo de pele e características físicas do paciente, pois aplicar uma quantidade excessiva ou ter uma escolha errada da marca e tipo do produto pode causar problemas, como a formação de nódulos ou assimetrias no rosto. **CONCLUSÃO:** Os bioestimuladores de colágeno são uma ferramenta útil na estética, trazendo bons resultados e de longa duração no rejuvenescimento da pele do rosto e do corpo. Estudos clínicos comprovam sua eficácia e segurança, desde que usados corretamente por profissionais capacitados.

Área temática: Acupuntura ou Estética.

Descritores: Flacidez cutânea, estímulo dérmico, tratamento não invasivo.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

PEELINGS QUÍMICOS E ALTERAÇÕES NO MICROBIOMA CUTÂNEO: IMPACTOS E RECUPERAÇÃO

Autores: Gabrielly dos Santos Alves; Marcela Machado Rodrigues Rosa; Yasmim Mesquita Breunig; Maria Karollina Gonçalves dos Santos; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: Peelings químicos são tratamentos estéticos amplamente utilizados para promover a renovação celular e melhorar a aparência da pele, tratando condições como hiperpigmentação, acne e sinais de envelhecimento. Este procedimento estimula a renovação celular, entretanto, o microbioma cutâneo, composto por uma diversificada comunidade de microrganismos que protegem a pele de agentes patogênicos, pode ser alterado durante esses processos. Alterações neste microbioma podem acarretar o comprometimento da barreira da pele, inflamações e complicações dermatológicas, o que pode prolongar a recuperação após tratamentos. **OBJETIVOS:** Analisar as alterações no microbioma cutâneo por peelings químicos e o processo de recuperação da pele. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo descritivo, baseado em dados coletados das bases do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) e do Sistema de Informação de Agravos e de Notificação (SINAN), foi realizado também pesquisas bibliográficas em artigos disponíveis em bases de dados como SciELO e PubMed, no espaço temporal de 2015 a 2023. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os peelings químicos causam alterações significativas no microbioma cutâneo, sendo os peelings médios e profundos os de maior impacto. O peeling profundo apresenta uma recuperação mais lenta com registros de inflamações em até 15% dos pacientes. Após tais procedimentos, há uma redução significativa da diversidade microbiana da pele, essa redução de bactérias benéficas, tais como *Cutibacterium acnes*, e o aumento de microrganismos oportunistas, corroboram para a dificuldade da recuperação da barreira cutânea. **CONCLUSÃO:** Complicações após procedimentos estéticos é uma questão de saúde pública, trazendo a necessidade de intervenções. Desta forma ações que promovam a saúde do microbioma cutâneo, como o uso de probióticos tópicos e formulações microbiome-friendly, devem ser consideradas como parte do pós-tratamento de peelings.

Descritores: Microbiota, procedimentos, estética.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

O USO DE PEELINGS QUÍMICOS NA ESTÉTICA E OS SEUS EFEITOS NO REJUVENESCIMENTO DA PELE

Autores: Jéssyca Lopes Dourado; Julia Whately Alcântara; Yasmin Siqueira Prado; Victor Roberto Barreto Martins; Hanstter Hallison Alves Rezende

INTRODUÇÃO: Os peelings químicos são procedimentos estéticos amplamente utilizados para melhorar a textura da pele e tratar diversas condições, como acne, manchas e sinais de envelhecimento. Eles consistem na aplicação de substâncias químicas que promovem a descamação da pele, estimulando a renovação celular. Apesar de sua eficácia, a escolha do tipo de peeling deve ser cuidadosa, considerando as características individuais de cada paciente. **OBJETIVOS:** Este estudo visou realizar uma revisão sistemática da literatura sobre os diferentes tipos de peelings químicos e seus efeitos no rejuvenescimento da pele. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura, cujo levantamento foi realizado por meio das bases de dados PubMed e *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), utilizando os descritores indexados “peeling químico”, “estética” e “tratamento de pele”. Foram encontrados dez artigos entre os anos de 2019 a 2024, dos quais quatro atenderam os critérios de inclusão, com relação ao mecanismo de eficácia dos tratamentos juntamente da segurança dos pacientes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** De acordo com o levantamento de dados, os estudos mostraram que os peelings superficiais apresentam uma redução significativa nas manchas e na textura da pele, comparada aos peelings médios que possuem maior eficácia em tratar cicatrizes de acne e rugas. Já os peelings profundos, proporcionam mudanças mais drásticas, contudo, com maior risco de complicações, uma vez que atingem camadas mais profundas da pele. Além disso, a aplicação adequada e o cuidado pós-procedimento são essenciais para minimizar efeitos adversos, como hiperpigmentação e irritação. **CONCLUSÃO:** Portanto, os peelings químicos são uma ferramenta eficaz no arsenal da estética, proporcionando resultados visíveis no rejuvenescimento da pele. Dessa forma, a seleção criteriosa do tipo de peeling e a instrução do paciente sobre os cuidados pós procedimento são fundamentais para maximizar os benefícios e minimizar riscos, sendo crucial também a capacitação profissional sobre as melhores práticas e inovações nesta área, visando a saúde e bem-estar do paciente.

Descritores: Anti-envelhecimento, colágeno, melhora da textura.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

A EFICÁCIA DO USO DE ULTRASSOM MICROFOCADO PARA LIFTING FACIAL NÃO CIRÚRGICO

Autores: Anna Luiza Silva Ribeiro; Ray Assis Oliveira; Heloise Bressiani Melo; Tamila Santos Peres; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: O envelhecimento facial envolve transformações no tecido subcutâneo, estrutura óssea e músculos, resultando na diminuição da síntese de colágeno, diminuição dos coxins adiposos e aumento da flacidez, comprometendo a firmeza da pele. O ultrassom microfocado se destaca como técnica não invasiva para lifting facial, estimulando a produção de colágeno. Sua eficácia clínica é comprovada ao alcançar o SMAS (Sistema Músculo-Aponeurótico Superficial), elevando os tecidos faciais e promovendo rejuvenescimento visível. **OBJETIVOS:** Avaliar a eficácia do ultrassom microfocado com base em estudos que analisaram os resultados estéticos e de segurança, com ênfase no rejuvenescimento cutâneo, lifting facial e estímulo à produção de colágeno. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa de artigos encontrados no Google Acadêmico e PubMed. Foram utilizados os descritores “ultrassom microfocado”, “lifting facial” e “rejuvenescimento facial”, abrangendo artigos em inglês e português de 2023 a 2024. Os critérios de inclusão foram estudos sobre o uso de ultrassom microfocado em tratamentos faciais, com foco nos benefícios à firmeza da pele e estímulo à produção de colágeno, excluindo artigos que associavam a técnica a outros métodos. Foram identificados 11 artigos, dos quais 4 foram selecionados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Estudos comprovam o potencial do ultrassom microfocado, fornecendo calor transcutâneo que alcança camadas superficiais e profundas da derme, incluindo o SMAS. Esse processo gera micropontos de coagulação térmica, resultando na desnaturação e estimulação dos tecidos, ativando a neossíntese de colágeno. O colágeno recém-formado torna-se mais espesso, promovendo firmeza e enrijecimento da pele. O ultrassom microfocado oferece lifting facial e rejuvenescimento de forma não cirúrgica, com rápida recuperação. A frequência de aplicação depende do grau de envelhecimento da pele, e a incidência de efeitos colaterais é inferior comparada a procedimentos cirúrgicos. **CONCLUSÃO:** O ultrassom microfocado demonstra eficácia no lifting facial não cirúrgico, com melhora significativa na firmeza da pele, restabelecendo a síntese de colágeno e promovendo rejuvenescimento de forma segura e não invasiva. A técnica é bem tolerada, com efeitos colaterais mínimos. Embora amplamente aceito no tratamento da flacidez facial, estudos de longo prazo são necessários para avaliar a durabilidade dos resultados e investigar possíveis efeitos adversos.

Descritores: rejuvenescimento facial; SMAS; colágeno; flacidez.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

2. ANÁLISES AMBIENTAIS OU BROMATOLÓGICAS

UTILIZAÇÃO DE MICRORGANISMOS PARA DEGRADAÇÃO DE POLUENTES EM AMBIENTES CONTAMINADOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

Autores: Kayllane Cordeiro Ribeiro; Carollynne Martins Silva; Eduarda Rockenbach Manfroi; Jéssyca Lopes Dourado; Stéfanne Rodrigues Rezende

INTRODUÇÃO: A biorremediação é uma técnica utilizada no tratamento de áreas impactadas por ações humanas, em que se empregam bactérias, fungos e outros organismos para a degradação de poluentes em ambientes contaminados. Por ser uma estratégia que envolve a degradação de compostos orgânicos e inorgânicos tóxicos presentes no solo e na água, essa técnica apresenta vantagens, como a sustentabilidade, o baixo custo em comparação com outras técnicas e o fato de não exigir o uso de processos químicos ou físicos agressivos ao ambiente. **OBJETIVOS:** O presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso de microrganismos na degradação de diferentes tipos de poluentes e seu potencial para a recuperação de ambientes contaminados. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Para tal, foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados PubMed e SciELO, entre 2018 e 2023, utilizando os descritores “biorremediação”, “biodegradação” e “poluentes”. Foram identificados 78 artigos, dos quais 5 foram selecionados com base nos critérios de inclusão, que consideraram estudos com enfoque em degradação microbiana de poluentes. A seleção foi feita de acordo com a relevância e qualidade dos estudos, além do alinhamento com o objetivo do presente trabalho. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A utilização de microrganismos na biorremediação de pesticidas, hidrocarbonetos e metais pesados mostram resultados promissores na capacidade de algumas bactérias e fungos em degradar esses compostos de forma eficiente. No entanto, a eficácia do processo depende de fatores como o tipo de poluente e sua ação, as condições ambientais e a adaptação dos microrganismos às substâncias tóxicas em que entram em contato. Estudos indicam que a biorremediação pode ser mais eficiente ao utilizar combinações específicas de microrganismos e técnicas de bioestimulação que atuam promovendo o crescimento e atividade desses organismos, assim acelerando a degradação de poluentes, especialmente ambientes com elevada contaminação. **CONCLUSÃO:** Diante do crescente impacto ambiental causado por atividades agrícolas e industriais, a biorremediação surge como alternativa viável para redução da contaminação e restauração da qualidade dos ecossistemas. Contudo, é essencial aprofundar a compreensão dos mecanismos de interação entre os microrganismos e os poluentes, visando otimizar e expandir o uso dessa tecnologia.

Descritores: Biorremediação, biodegradação microbiana, recuperação ambiental.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

OS EFEITOS DOS POLUENTES PRESENTES NAS QUEIMADAS: UMA ANÁLISE DOS RISCOS PARA A SAÚDE RESPIRATÓRIA

Autores: Sâmela Victoria Vieira Rocha; Artur Benevides Souza; Danyelly Ferreira Soares; Letícia Soares De Moraes Ferreira; Nadya da Silva Castro Ragagnin

INTRODUÇÃO: As queimadas, frequentemente utilizadas em práticas de manejo de terras, tornaram-se uma preocupação crescente em saúde pública, devido a liberação de poluentes prejudiciais. A fumaça contém uma mistura complexa de substâncias nocivas que afetam diretamente o sistema respiratório humano. Dado o aumento da frequência dessas práticas, torna-se crucial entender seu impacto na saúde da população. **OBJETIVO:** Este estudo buscou explorar e analisar os principais efeitos dos poluentes presentes na fumaça das queimadas e suas consequências para o organismo humano. **MATERIAL E MÉTODO:** Foi realizada uma pesquisa a partir de estudos científicos disponibilizados no Pubmed, no período de 2020 a 2024. Artigos que não estavam disponíveis na íntegra ou em português foram excluídos. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Os resultados indicam que a fumaça gerada pelas queimadas contém partículas finas (PM 2.5), monóxido de carbono e uma variedade de compostos orgânicos voláteis. A exposição a esses poluentes está associada com o aumento de doenças respiratórias como asma, bronquite e doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC). Dados revelam que crianças e idosos são os grupos mais afetados, apresentando taxas bastante elevadas de hospitalização durante os períodos críticos de queimadas. Regiões com alta taxa de queimadas frequentemente registram um aumento bastante significativo em problemas respiratórios entre a população. Os achados deste estudo ressaltam a seriedade das queimadas como uma questão não apenas ambiental, mas também de saúde pública. **CONCLUSÃO:** Portanto, a fumaça resultante dessas atividades tem consequências diretas sobre a saúde respiratória, agravando doenças pré-existentes e contribuindo para novas condições. É essencial implementar políticas públicas eficazes que buscam controlar as queimadas, promovendo práticas agrícolas sustentáveis e aumentando a conscientização sobre os riscos associados. A adoção de medidas preventivas é crucial para conter seus efeitos prejudiciais, especialmente em relação aos grupos mais vulneráveis.

Descritores: Poluição, fumaças, intervenção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

3. ANÁLISES CLÍNICAS OU BANCO DE SANGUE

ESTÁGIO MULTIDISCIPLINAR EM BIOMEDICINA E SEUS IMPACTOS NA FORMAÇÃO PROFISSIONAL E ACADÊMICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Karine Alves de Assis; Adeliane Castro da Costa; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: O estágio supervisionado é uma etapa fundamental na formação do biomédico, permitindo a aplicação prática das metodologias aprendidas ao longo do curso em diversas áreas de atuação. Durante essa fase, o aluno desenvolve habilidades essenciais para o exercício profissional, como a interpretação de resultados laboratoriais e a aplicação de medidas preventivas em saúde pública. **OBJETIVOS:** Analisar a importância dos estágios em análises clínicas e saúde pública, para a formação do profissional biomédico. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um relato de experiência em que todos os dados foram obtidos a partir da vivência de um grupo de estagiários no ano de 2024. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Atividades abrangendo as áreas de coleta sanguínea, bioquímica, hematologia, microbiologia, urinálise e parasitologia, mantêm-se presentes no cotidiano da rotina, contribuindo significativamente para o diagnóstico laboratorial. O estágio em análises clínicas, proporciona a oportunidade de vivenciar diferentes áreas fundamentais para o diagnóstico clínico, ampliando significativamente o conhecimento técnico e teórico essenciais para a prática biomédica. Nesse contexto, o estágio no laboratório de análises clínicas é fundamental, integrando o conhecimento técnico com a capacidade de interpretação de dados, assegurando a qualidade profissional dos indivíduos que logo agregarão ao mercado de trabalho. O estágio em saúde pública, realizado no campo da vigilância sanitária, tem como foco a promoção da saúde coletiva. Por meio deste estágio, foi possível realizar inspeções em estabelecimentos de saúde, comércio de alimentos e produtos farmacêuticos, com o objetivo de garantir o cumprimento das normas regulamentadoras e prevenir riscos sanitários. Essa etapa inclui a análise de documentação, verificação das condições higiênico-sanitárias e orientação dos responsáveis sobre boas práticas. Ao longo do estágio, os estagiários desenvolvem habilidades técnicas e teóricas nas metodologias de vigilância, além de aprimorar a capacidade de trabalho em equipe multidisciplinar. Tal vivência permitiu uma compreensão aprofundada da interface entre a biomedicina e a saúde pública, evidenciando a importância do monitoramento contínuo para a prevenção de agravos e a promoção da saúde coletiva. **CONCLUSÃO:** Portanto, ambos estágios, ao integrar áreas distintas de atuação, complementam-se na formação completa do biomédico, preparando-o para enfrentar os desafios técnicos e éticos tanto em ambientes clínicos quanto na saúde pública.

Descritores: Estágio, Análises Clínicas, Saúde Pública.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

ERROS PRÉ-ANALÍTICOS: A AMEAÇA SILENCIOSA À CONFIABILIDADE DE RESULTADOS LABORATORIAIS

Autores: Evilin Cardoso Ferro Barros; Lara Giovanna Gauer do Nascimento; Geovana Chaves Silva; Jéssyca Lopes Dourado; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: A fase anterior à análise nos processos operacionais de laboratórios clínicos têm mostrado grande vulnerabilidade, sendo possível associar cerca de até 75% dos erros laboratoriais. A ANVISA dispõe sobre o Regulamento Técnico para o funcionamento de Laboratórios Clínicos por meio da RDC 302/2005, na qual a maior preocupação é a entrega de resultados confiáveis e condizentes com a condição clínica do paciente. Assim, encontrar meios de atenuar falhas nesta etapa de pré-análise, depende primordialmente de identificar onde estão esses desvios. **OBJETIVOS:** Reconhecer os principais equívocos cometidos durante a fase que antecede a análise, os efeitos que podem causar, bem como possíveis soluções para contê-los. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura, baseada na coleta de dados relacionados a erros pré-analíticos, das bases de dados SciElo, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Ministério da Saúde, publicados entre os anos de 2012 e 2022. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A falta de automatização e o elevado número de pessoas incluídas na etapa pré-analítica, torna a probabilidade de erros ainda maior, além disso, o não comprometimento dos laboratórios em registrar as intercorrências colabora para uma identificação imprecisa. A partir das análises, foi possível constatar que amostras coaguladas, lipêmicas, hemolisadas, obtidas em tubos inadequados, com volume insuficiente e apresentando uma identificação errônea do paciente ou exame a ser realizado, são os principais erros cometidos. A maioria, ao ser detectado, levará à rejeição das amostras biológicas e à necessidade de nova coleta, provocando gastos desnecessários, desconforto ao paciente, liberação de resultados tardia, perda da credibilidade do laboratório e perda de dados epidemiológicos em laboratórios de saúde pública. Os erros que passarem despercebidos podem resultar em tratamento inadequado, podendo até mesmo ser fatal para o paciente. **CONCLUSÃO:** A escassez de capacitação e treinamento dos profissionais de saúde é um fator determinante para a elevada ocorrência de falhas, que inicia desde a orientação correta ao paciente, até o momento antes da amostra ser analisada. Logo, a adoção de programas de controle e padronização, além da realização de treinamentos periódicos e a implantação da educação continuada é essencial para reduzir os erros pré-analíticos, garantindo maior segurança, qualidade no atendimento e resultados fidedignos.

Descritores: Controle de Qualidade, Processos Diagnósticos, Segurança do Paciente.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

RELATO DE EXPERIÊNCIA: APRENDIZADO TÉCNICO E DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL NO ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS

Autores: Nicole Carvalho Alves; Natane Barbosa Barcelos; Julia Silvério da Silva; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O estudante de Biomedicina precisa estar apto para iniciar suas atividades logo após finalizar sua graduação. Para isso, o estágio curricular obrigatório é de suma importância, pois é nesse momento que é colocado em prática toda a teoria adquirida ao longo do curso. Além disso, vale ressaltar que essa fase é uma oportunidade de vivenciar o lado humano da profissão, interagindo com profissionais de outras áreas, colegas de trabalho e pacientes. **OBJETIVO:** Descrever a experiência vivenciada durante o estágio supervisionado em análises clínicas, destacando as principais atividades realizadas e a importância no processo de formação do futuro biomédico. **MATERIAIS E MÉTODOS:** O estágio foi realizado no laboratório de análises clínicas do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho, com duração total de 350 horas, durante o ano de 2024. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** O estágio abrangeu diversas áreas, como Hematologia, Bioquímica, Microbiologia, Urinálise e Parasitologia, proporcionando uma visão ampla de toda a rotina do laboratório e do dia a dia dos biomédicos. Cada setor possui suas especificidades e desafios, o que tornou a experiência única e enriquecedora. Além disso, pude acompanhar de perto todo o processo de controle de qualidade, o que me deu uma visão mais clara de como cada etapa é essencial para garantir a precisão e a segurança dos resultados. O estágio ainda proporcionou uma experiência única no atendimento humanizado ao paciente, especialmente durante as coletas em áreas como ambulatório, pronto-socorro, unidades de internação e UTI. Ter esse contato direto com o ser humano nos mostra a importância da nossa profissão e nos trás para a realidade fora dos livros. A interação com profissionais de outras áreas da saúde também foi um aprendizado significativo, pois ampliou nosso campo de visão acerca de como todo o processo funciona, e ainda permitiu entender a importância da colaboração para o sucesso da equipe. **CONCLUSÃO:** O estágio demonstrou o quanto essa experiência é necessária para o futuro biomédico, permitindo que o estudante vivencie de perto a rotina de um laboratório e coloque em prática seu conhecimento técnico. Além disso, oferece uma oportunidade única para desenvolver habilidades interpessoais, como comunicação e trabalho em equipe, essenciais para a convivência profissional. Todo esse conjunto é capaz de formar profissionais completos e preparados para enfrentar os desafios e as conquistas que a profissão de Biomédico oferece.

Descritores: Estágio supervisionado, prática laboratorial, relações interpessoais, Biomedicina.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Laura Coluci Moraes; Josemar Ferreira Guedes Neto; Samuel Fernandes Bezerra; Adeliane Castro da Costa; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: Este trabalho foi desenvolvido a partir da experiência vivenciada durante o estágio no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ). O estágio curricular obrigatório supervisionado em análises clínicas complementa o conhecimento adquirido durante o curso, de forma que permite ao estudante um contato maior com a realidade e responsabilidade dentro dos ambientes de saúde, enfatizando a importância da articulação das equipes interdisciplinares na construção de um profissional mais completo, o que contribui diretamente para melhoria na saúde do País. **OBJETIVOS:** Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância da inserção do aluno de biomedicina em um ambiente que abrange o atendimento à população de forma ampla como o HEJ, e as contribuições disso para a formação profissional. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Esse relato foi desenvolvido com base no período de 34 dias, de 01 de abril a 22 de maio de 2024, durante o estágio no HEJ. Trata-se de uma experiência diária com profissionais e aplicação de técnicas laboratoriais em áreas como a Bioquímica, Hematologia, Microbiologia, Urinálise e Parasitologia, e Coleta de fluidos biológicos de pacientes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Durante o período citado, pude aprender, revisar e praticar técnicas laboratoriais, complementares ao ensino da Universidade Federal de Jataí. Acompanhei e realizei exames hematológicos e bioquímicos automatizados, além de efetuar técnicas manuais e testes rápidos imunocromatográficos. Na microbiologia, realizei o cultivo e a identificação dos microrganismos. Atuei na coleta de diferentes amostras biológicas em inúmeros momentos. Tive, ainda, a oportunidade de acompanhar a liberação de laudos, organização interna do laboratório e a limpeza e esterilização dele. Essa experiência além de ser decisiva para a escolha do meu futuro profissional, proporcionou o reconhecimento da forma de atuação de profissionais de outras profissões, entender o seu papel e a necessidade de um trabalho integrado a fim de obter melhores resultados. **CONCLUSÃO:** O estágio curricular obrigatório em análises clínicas se encaixa harmoniosamente com a formação de bons profissionais proposta pelo curso e fornece aprendizados quanto à importância da interdisciplinaridade e integração nos ambientes de atenção à saúde. Ele contribuiu, portanto, para minha formação e evolução profissional não só em conhecimentos técnicos, como também no tratar e agir com os pacientes e colegas de trabalho.

Descritores: Análises clínicas, Aprendizado, Estudo.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO CURRICULAR EM ANÁLISES CLÍNICAS NO SETOR PÚBLICO

Autores: Thyêssa Giovanna da Silva Nogueira; Natane Barbosa Barcelos; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O estágio curricular supervisionado faz parte da grade obrigatória de matérias da graduação em Biomedicina pela Universidade Federal de Jataí. A experiência do estágio no setor público de saúde é uma etapa importante para a formação dos profissionais da saúde. Durante as 350 horas dedicadas a análises clínicas é possível consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos durante as disciplinas teóricas. O campo de estágio do laboratório do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho, possibilita uma experiência completa pelas principais áreas de atuação do biomédico na análises clínicas, contribuindo significativamente para a formação e capacitação dos discentes. **OBJETIVO:** Este relato possui o objetivo de apresentar uma breve descrição acerca das atividades desenvolvidas e dos aprendizados adquiridos durante a realização do estágio curricular supervisionado. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** O estágio foi realizado no laboratório público do Hospital Estadual de Jataí, dividido em 200h no sétimo período e 150 horas no oitavo período do curso, sendo de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Durante o período de estágio foi seguido uma escala estabelecida pelos preceptores que visava o rodízio dos estagiários entre os diferentes setores do laboratório com duração de uma semana em cada setor. No setor da hematologia os estagiários participam desde o recebimento das amostras até o preparo e coloração dos esfregaços sanguíneos, além de ser realizado o hemograma automatizado, a confecção e leitura de lâminas, tipagem sanguínea e leitura de gasometrias arteriais. Na bioquímica é ensinado a realizar e interpretar diferentes testes rápidos e acompanhar a realização dos testes bioquímicos automatizados. Na urinálise é realizado principalmente o exame de elementos anormais do sedimento (EAS) e preparo de lâminas de urina de rotina, além de exames de líquidos preciosos. No setor da microbiologia, as placas de cultura semeadas no dia anterior são interpretadas e laudadas e durante todo o dia são realizadas novas culturas de diferentes amostras biológicas. Os exames de antibiograma e hemoculturas também são realizados no setor de microbiologia. No setor da coleta de amostras é possível acompanhar e realizar a coleta de sangue venoso e swab nasal. **CONCLUSÃO:** O estágio em análises clínicas no setor público é de suma importância e tem grande proveito na formação de novos biomédicos.

Descritores: Análises clínicas, Hospital público, Laboratório Clínico.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

RELATO DE EXPERIÊNCIA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS

Autores: Samuel Fernandes Bezerra; Laura Coluci Morais; Adeliane Castro da Costa; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: O presente trabalho foi realizado a partir da experiência vivenciada no Hospital Estadual Dr. Serafim de Carvalho, na cidade de Jataí, onde atuei no Laboratório de Análises Clínicas. O estágio supervisionado em análises clínicas é uma etapa crucial na formação do biomédico, oferecendo experiências práticas essenciais para o exercício da profissão. Tive a oportunidade de atuar nas áreas de Hematologia, Urinálise, Parasitologia, Bioquímica, Microbiologia e Coleta de Sangue, consolidando assim conhecimentos adquiridos durante a graduação. **OBJETIVOS:** Este relato tem como objetivo compartilhar as experiências obtidas durante o Estágio Supervisionado em Análises Clínicas no Hospital Estadual Dr. Serafim de Carvalho, com ênfase nas práticas laboratoriais. **MATERIAL E MÉTODOS:** No setor de Hematologia, realizei e acompanhei hemogramas, incluindo a contagem de células sanguíneas, diferenciação de leucócitos e a avaliação de índices hematimétricos. No setor de Bioquímica, conduzi testes rápidos para HIV, sífilis (VDRL), dengue, β -hCG, HBsAg e HCV. Em Microbiologia, participei da execução de testes de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) e culturas bacteriológicas, como uroculturas, hemoculturas, além de culturas de secreções traqueais e de tecidos. No setor de Urinálise, realizei exames de rotina (EAS) e análise microscópica de sedimentos urinários. Em Parasitologia, fui responsável pela execução de exames parasitológicos de fezes e pesquisa de sangue oculto, contribuindo para o diagnóstico de parasitoses. **RESULTADOS:** O estágio no Hospital Estadual Dr. Serafim de Carvalho proporcionou uma experiência prática valiosa, aprimorando minhas habilidades em diagnósticos laboratoriais, coleta de sangue e testes rápidos, reforçando a compreensão do papel do biomédico. **CONCLUSÃO:** O estágio supervisionado é essencial para a formação, oferecendo experiência prática em ambiente hospitalar, ampliando o conhecimento técnico e preparando o estudante para atuar com competência em análises clínicas.

Descritores: Biomedicina, Diagnóstico laboratorial, Treinamento prático, Formação.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ-GO

Autores: Maryana Carvalho Silva; Natane Barbosa Barcelos; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O estágio curricular constitui-se como uma disciplina obrigatória com intuito do estudante aprimorar e aplicar o conhecimento adquirido durante os estudos teóricos, com auxílio e supervisão de profissionais qualificados. Assim, o discente é preparado para atuar como biomédico, colaborando com a carga horária de estágio exigido pelo CRBM, além de contribuir para a prática e compreensão da realidade laboratorial. **OBJETIVOS:** Este trabalho tem como objetivo relatar as experiências acadêmicas na área de Análises Clínicas, obtidas por meio do campo de estágio do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho em Jataí (GO). **MATERIAL E MÉTODOS:** O estágio curricular supervisionado I e II em Análises Clínicas foi realizado no período vespertino no laboratório do HEJ, com carga horária de 350 horas por 30 horas semanais. Inicialmente, ocorre a apresentação e integralização dos discentes junto à equipe administrativa, com esclarecimento de normas internas. Após isso, os estudantes são escalados para permanecer semanalmente em um setor específico do laboratório, com o intuito de acompanhar e aprender a rotina de atividades, auxiliando nos processos analíticos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** No setor da hematologia, foi possível a realização do hemograma automatizado, testes hematológicos, confecção e coloração de esfregaços sanguíneos. No setor de bioquímica e hormônios, realizou-se o manuseio de equipamentos bioquímicos e testes rápidos. Enquanto que no setor de microbiologia, praticou-se a semeadura e preparação de meios de cultura, antibiograma, painel e coloração de lâminas. Além disso, no setor de parasitologia e urinálise, houve o processamento de amostras e análise química e física de urina. Com isto, foi possível conhecer equipamentos não disponíveis na universidade, além de acompanhar o resultado de laudos e atuar no controle de qualidade do laboratório. Além do mais, foi permitido auxiliar na coleta de amostras biológicas, abrangendo a oportunidade de evoluir nas técnicas de atendimento ao público em saúde e compreendendo a importância do acolhimento e respeito com o paciente. **CONCLUSÃO:** O estágio em Análises Clínicas é essencial para o estudante biomédico, afinal permite vivenciar a rotina laboratorial clínica, desenvolver habilidades interpessoais e contribui para o processo teórico-prático de aprendizagem. Além disso, complementa na formação do discente graduando, tornando-o habilitado a exercer na área como profissional no mercado de trabalho.

Descritores: biomedicina, laboratório clínico, saúde pública.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM ANÁLISES CLÍNICAS: UMA COMPARAÇÃO ENTRE OS SETORES PÚBLICO E PRIVADO

Autores: Ana Clara Yakaba Pontes; Natane Barbosa Barcelos; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: A disciplina de Estágio Supervisionado no curso de Biomedicina na Universidade Federal de Jataí é ofertado nos dois últimos períodos, sétimo e oitavo, onde os conhecimentos adquiridos durante os anos anteriores da graduação são colocados em prática. O estágio supervisionado em Análises Clínicas habilita o profissional para atuar nos setores de bioquímica, hematologia, urinálise, entre outros. As oportunidades de estágio são disponibilizadas tanto no setor público quanto no privado, e alguns estudantes estagiam em ambos. **OBJETIVOS:** Este relato tem como propósito compartilhar as experiências adquiridas durante a realização das disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado I e II em análises clínicas, realizadas tanto no setor público quanto no privado na cidade de Jataí-GO. **RELATO DE EXPERIÊNCIA:** Inicialmente é realizado o processo de documentação inicial de acordo com a solicitação de cada campo de estágio e em seguida começam as atividades. Em ambos laboratórios existe a setorização dos serviços realizados e desse modo o estagiário segue uma escala montada pelo preceptor acompanhando cada setor por uma semana e caso necessário refaz-se o ciclo da escala. No setor de coleta, o primeiro da escala em ambas instituições, no serviço público realizamos a coleta tanto de sangue arterial quanto venoso, já no privado apenas venoso. Na bioquímica, apesar da rotina se assemelhar muito especialmente na realização dos testes rápidos, o laboratório particular realiza uma variedade maior de exames além de contar com uma equipamentos diferentes e específicos. Já na hematologia as atividades desenvolvidas são praticamente as mesmas, envolvendo confecção, coloração e leitura de lâminas, e hemograma automatizado. Por fim, no setor da microbiologia, urinálise e parasitologia a rotina é maior no serviço público, principalmente no primeiro setor, já que o particular terceiriza a realização destes exames microbiológicos e outros como o Elementos Anormais do Sedimento (EAS) é semiautomatizado. **CONCLUSÃO:** O período de estágio gera um processo de amadurecimento do estudante, o preparando para a vida profissional de um biomédico. Vivenciar tanto o serviço público quanto o privado contribuem para que, por meio de experiências únicas, a formação seja completa, contribuindo para o interdisciplinaridade do aprendizado do aluno e o contato com o Sistema Único de Saúde, promovendo uma maior consciência a respeito das políticas públicas de promoção à saúde.

Descritores: Biomedicina; Comparativo; Laboratório.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

ESTÁGIO CURRICULAR EM ANÁLISES CLÍNICAS: MOLDE ESSENCIAL NA FORMAÇÃO DO BIOMÉDICO

Autores: Edmar Gonçalves Pereira Filho; Natane Barcelos Barbosa; Adeliene Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O Estágio Curricular Supervisionado em análises clínicas (EC) está integrado ao currículo do curso de Biomedicina (UFJ), sendo importante na comunicação com o ambiente profissional para unir a teoria obtida durante a graduação à prática em análises clínicas. **OBJETIVOS:** Descrever a vivência do EC em análises clínicas retratando sua importância e contribuição na formação universitária. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um relato de experiência do EC no laboratório do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ). **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O EC do curso de Biomedicina possui carga horária de 6 horas diárias (350h totais), composto por rodízios semanais entre os estagiários nos diferentes setores do laboratório (hematologia, bioquímica-imunologia, parasitologia-líquidos corporais, coleta de materiais e microbiologia) para a realização dos exames no mesmo. Este revezamento possibilita a compreensão do fluxo realizado nas fases pré, analítica e pós analíticas, assimilando a importância de cada etapa na realização dos ensaios, e na percepção de possíveis erros e suas consequências. O ambiente do EC molda o discente a inserir-se no mercado de trabalho por favorecer trabalhar em equipes multiprofissionais, contato direto com o paciente, desenvolvimento de habilidades de liderança e resolução de problemas. As principais atividades desempenhadas foram: determinação de tipagem sanguínea, D fraco, Coombs direto e indireto, velocidade de hemossedimentação, contagem de reticulócitos, hemograma automatizado, coagulograma, contagem diferencial e análises morfológicas em esfregaço sanguíneo, rotina de urina, líquor e líquido pleural, realização de controles interno e externo (PNCQ), testes imunocromatográficos, VDRL, acompanhamento de exames (uréia, creatinina, sódio potássio, troponina I, gasometrias), realização de semeaduras bacteriológicas (Swab de vigilância, urina, fragmentos de tecidos, secreções), antibiograma, painel bioquímico bacteriano, coloração de Gram e semeadura em meios específicos. **CONCLUSÃO:** O EC no laboratório de análises clínicas do HEJ possibilita a vivência real na rotina laboratorial dos principais setores, contribuindo na autonomia para realização das análises, assim como a participação no processo rigoroso de controle de qualidade, além de desenvolver habilidades de contato e cuidado com o paciente, sendo uma etapa fundamental na formação do biomédico, deixando-o apto a inserir-se no mercado de trabalho.

Descritores: Biomedicina, Rotina laboratorial, Capacitação Profissional, Integração Teoria-Prática.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

RELATO DE EXPERIÊNCIA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL PADRE TIAGO

Autores: Thaís Martins Magalhães; Natane Bernardes Barcelos; Hanstter Hallison Alves Rezende; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O estágio supervisionado é uma disciplina obrigatória no curso de biomedicina da Universidade Federal de Jataí, com a carga horária de 700 horas, sendo divididas em 350 horas no sétimo período e 350 horas no oitavo período. Essa etapa proporciona ao estudante de biomedicina aplicar em prática tudo que foi ensinado em sala de aula. **OBJETIVOS:** Este trabalho tem como propósito compartilhar as atividades realizadas durante o período de realização do estágio supervisionado em análises clínicas na rede privada. **MATERIAL E MÉTODOS:** Durante o estágio atuei em diversos setores, nos quais semanalmente os alunos são distribuídos em setores diferentes no laboratório. Inicialmente, fiquei uma semana na sala de coleta onde tive a oportunidade de acompanhar de perto como são realizadas as coletas de sangue venoso, arterial, testes de covid, influenza, dentre outros. Na triagem das amostras, realizei triagem de cada amostra como fezes, urina e amostra de sangue para serem destruídas em seus respectivos setores. Na urinálise realizei o exame de análise simples de urina (EAS), e análise microscópica das lâminas, identificando piócitos, hemácias, flora bacteriana e cilindro. Na parasitologia acompanhei como é feito o teste de sangue oculto e o exame de fezes. Na hematologia realizei atividades como análise de hemograma, confecção de esfregaços, coloração, tipagem sanguínea (ABO) e velocidade de hemossedimentação. Na bioquímica participei da realização dos testes rápidos de covid, exame beta-hcg, troponina e acompanhei a rotina. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Dessa forma a realização do estágio em análises clínicas contribuiu de maneira ímpar para a minha formação acadêmica. **CONCLUSÃO:** O estágio supervisionado proporcionou uma compreensão mais profunda do papel e das responsabilidades do profissional biomédico. A vivência nos diversos setores foi enriquecedora para minha formação acadêmica, a qual ampliou significativamente o entendimento teórico adquirido em sala de aula. Essa experiência esclareceu dúvidas, consolidou conhecimentos e fortaleceu o comprometimento pela área biomédica.

Descritores: Atividades realizadas, experiência.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

4. BIOLOGIA MOLECULAR OU GENÉTICA

REVISÃO DA LITERATURA: O PAPEL DA PROTEÍNA BETA-AMILOIDE E TAU NA PATOLOGIA DO ALZHEIMER

Autores: Damaris Zimolong Araújo; Ana Paula Barros Ferreira; Nicole Sousa e Silva; Tamila Santos Peres; Ivanildes Solange da Costa Barcelos.

INTRODUÇÃO: A doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa progressiva, causas mais comuns de demência em idosos, atingindo a cognição e a memória. A DA é caracterizada pelo acúmulo anormal de duas proteínas, a beta-amiloide ($A\beta$) e a tau hiperfosforilada, as quais estão envolvidas na formação das placas neuríticas extracelulares e nos emaranhados neurofibrilares intracelulares. **OBJETIVOS:** Realizar uma revisão integrativa na literatura sobre o papel da interação entre as proteínas $A\beta$ e tau na patologia da DA. **MATERIAL E MÉTODOS:** A pesquisa foi realizada na base de dados do Pubmed entre os anos de 2019 a 2024. Foram encontrados 1043 artigos, dos quais 4 foram selecionados, considerando como critérios de inclusão artigos em português, gratuitos e correlacionados a temática; os de exclusão, artigos remunerados, ensaio clínico, meta-análise, análise e ensaio controlado randomizado; a partir dos descritores “demência senil” “proteína Tau” “peptídeo beta-amiloide”. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O estudo foi realizado por pesquisadores da Romênia e da China, no qual afirmaram que a $A\beta$ é um fragmento de proteína originado da proteína precursora amiloide, que ao ser cortada inadequadamente se acumulará fora dos neurônios. Esses acúmulos de fragmentos, formarão placas amiloides que em condições patológicas a $A\beta$ acelera a fosforilação de Tau por meio da ativação de cinases como CDK-5 e GSK-3 β . A Tau, é uma proteína que regula os microtúbulos (MTs) neurais, ou seja, a ligação dela aos MTs é mediada por sua fosforilação. Uma vez que há a hiperfosforilação, por $A\beta$, a Tau se desprende dos MTs e poderá formar emaranhados neurofibrilares, que causam degeneração neurofibrilar. Tais resultados foram encontrados em dois dos quatro artigos selecionados. Ademais, não será a atividade individual dessas proteínas que ocasionará a patologia da DA, será a interação delas que ocasionará a neurotoxicidade em doenças neurodegenerativas. **CONCLUSÃO:** Portanto, foi possível concluir que a interação entre $A\beta$ e Tau é o principal mecanismo da neurodegeneração na DA. Logo, analisar essa relação, de modo não isolado, poderá resultar no desenvolvimento de terapias mais eficientes para a DA.

Descritores: Demência senil, proteína Tau, peptídeo beta-amiloide.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

ANÁLISE DA METILAÇÃO E POLIMORFISMOS NO PROMOTOR DA SURVIVINA E SUA RELAÇÃO COM A LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA

Autores: Mel Alkmin Resende; Pedro Henrique Vasconcelos de Moraes; Natalia Fernandes de Souza; Tamila Santos Peres; Ivanildes Solange da Costa Barcelos.

INTRODUÇÃO: A survivina, codificada pelo gene BIRC5, desempenha um papel crucial na regulação do ciclo celular e na inibição da apoptose, sendo amplamente expressa em diversos tipos de câncer, incluindo a leucemia mieloide aguda (LMA). Sua expressão é mínima em tecidos normais adultos, o que a torna um potencial alvo para prognóstico e terapia em doenças malignas. **OBJETIVOS:** Foi realizada uma revisão da literatura científica sobre o papel da metilação do DNA e os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) no promotor do gene BIRC5 e visando maior clareza sobre a expressão da survivina em pacientes com LMA. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa utilizando as bases de dados PUBMED, Scielo, e Scopus, no período de 2000 a 2023, em inglês, espanhol e português. Os critérios de inclusão abrangeram estudos originais e meta-análises que investigaram a metilação do promotor do gene *birc5* ou SNPs em pacientes com leucemia mieloide aguda (LMA). Foram excluídos capítulos de livros, notas do editor e estudos de revisão. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram selecionados 5 artigos publicados em periódicos, provenientes dos países Alemanha, Estados Unidos e Brasil. Os ensaios laboratoriais, utilizando amostras biológicas de humanos, indicaram que os SNPs nas posições -31 e -241 aumentaram a atividade do promotor da sobrevivência *in vitro*, enquanto o SNP na posição -235 não teve efeito relevante. dois artigos demonstraram que apesar do aumento da atividade do promotor observado em laboratório, os dados clínicos não encontraram impacto nesses SNPs no desfecho clínico dos pacientes com LMA. Os cinco artigos demonstraram falta de clareza entre os SNPs e os parâmetros clínicos indicando que, embora esses polimorfismos possam influenciar a atividade do promotor em condições experimentais, não parecem ser fatores críticos na patogênese ou no progresso. **CONCLUSÃO:** os artigos analisados demonstraram que embora os SNPs no promotor da survivina possam aumentar a atividade do gene em experimentos laboratoriais, a metilação do promotor da survivina não parece desempenhar um papel significativo na regulação da sua expressão em pacientes com LMA, sugerindo que outros mecanismos moleculares podem ser responsáveis pela reativação do gene durante o desenvolvimento da LMA.

Descritores: Survivina, leucemia, polimorfismo, câncer.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

AVANÇOS NA TECNOLOGIA CRISPR COM O SISTEMA TRED-I: TRANSFORMAÇÃO DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO POR IMUNOTERAPIA

Autores: Maria Fernanda Gonçalves Rabelo; Geovana Freitas Galdino; Tailine Fortes Cezar; Tamila Santos Peres; Ivanildes Solange da Costa Barcelos.

INTRODUÇÃO: A tecnologia CRISPR-Cas9 revolucionou a biotecnologia ao possibilitar edições genéticas precisas, sendo aplicada em diversas pesquisas oncológicas. Em 2024, um estudo inovador introduziu um sistema baseado no CRISPR, o TRED-I (Targeted Reactivation of Endogenous Defense), que reativa o gene NLRC5, suprimido por metilação do DNA em células tumorais, reduzindo os níveis de MHC classe I. O gene NLRC5 é essencial na modulação da resposta imune e quando ativo promove a expressão de proteínas do complexo principal de histocompatibilidade da classe I (MHC-I), fundamentais na resposta imune antitumoral específica. **OBJETIVOS:** Revisar na literatura a abordagem dos artigos científicos sobre a eficácia do sistema TRED-I em reativar o gene NLRC5 e aumentar a expressão do MHC I nas células cancerígenas. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, utilizando-se como fonte de pesquisa a base de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) com os descritores: “CRISPR”, “Immunotherapy” e “Gene editing”. Os critérios de inclusão limitaram-se a artigos em inglês, do período 2022-2024 e disponíveis gratuitamente. **RESULTADOS:** O estudo foi conduzido em camundongos com câncer, realizado por uma equipe de pesquisadores do Japão e dos Estados Unidos, que analisaram a atuação do sistema TRED-I, no qual guias de RNA direcionam o complexo CRISPR ao promotor do gene NLRC5; com adição de ativadores transcricionais como VP64 e HSF1, que quando introduzidos em células de melanoma, levam à desmetilação do promotor do gene NLRC5, aumentando sua expressão e, conseqüentemente, a de genes relacionados, como H2-Kb e Tap1, responsáveis pela apresentação de antígenos via MHC-I. Esse processo reverteu o mecanismo de evasão imunológica tumoral, no qual células cancerígenas suprimem o MHC-I para evitar a ação das células T citotóxicas (CTLs). Dos seis estudos revisados, dois demonstraram que essa reativação aumentou a infiltração e ativação de CTLs, elevando a imunogenicidade tumoral e reduzindo o crescimento do melanoma em modelos animais. Assim, o sistema TRED-I mostrou-se eficaz em restaurar a expressão de MHC-I, inicialmente suprimido pela metilação do promotor de NLRC5, promovendo uma resposta imune mais eficiente contra o tumor. **CONCLUSÃO:** A revisão bibliográfica demonstrou que o sistema TRED-I, baseado no CRISPR, promete ser uma ferramenta promissora no tratamento de diferentes tipos de cânceres metastáticos, com potencial para ser aplicada em humanos.

Descritores: células cancerígenas, CRISPR/Cas9, gene NLRC5, MHC classe I.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

A UTILIZAÇÃO DA CRISPR/CAS9 NO TRATAMENTO DA ANEMIA FALCIFORME: UMA ABORDAGEM INOVADORA PARA DOENÇAS HEREDITÁRIAS

Autores: Valeska Lorrayne de Freitas Gouveia; Julia Ferreira de Lima; Tamila Santos Peres; Mikaela Lima Mendonça; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A anemia falciforme é um distúrbio hereditário que afeta as células sanguíneas, ocasionando deformações em sua conformação, através da mutação no gene da hemoglobina (HbA), resulta na formação de uma hemoglobina anormal (HbS), desenvolvendo hemácias no formato de foice. A CRISPR/Cas9 é uma técnica molecular na qual, através de edição genética, permite alterar qualquer genoma de uma molécula de DNA. **OBJETIVOS:** Em virtude dos crescentes casos de diagnósticos de anemia falciforme, este estudo teve como objetivo correlacionar a utilização da técnica CRISPR/Cas9 nas mutações relacionadas à anemia falciforme e sua importância. **MATERIAL E MÉTODOS:** Esta análise se trata de uma revisão da literatura, onde foram selecionados artigos científicos com base nos descritores “técnica molecular, edição de genoma, tratamento de doenças hematológicas” disponibilizados nas bases de dados Pubmed, BVS e *Web Of Science*. Foram utilizados como critérios de inclusão, artigos entre os anos de 2020 a 2024, totalizando em 28 artigos relacionados a CRISPR/Cas9 e anemia falciforme, sendo que destes, 6 foram selecionados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Em um dos estudos, a técnica CRISPR/Cas9 foi utilizada em meios de cultura para identificar e modificar o gene HbS. Inicialmente, com o gene alvo identificado, a enzima Cas9 é direcionada para realizar o corte na região irregular, que permite substituir pela versão correta. Após o procedimento, as células modificadas foram transplantadas em camundongos para avaliação. Portanto, a precisão que a técnica oferece na modificação do DNA, mostram resultados promissores nas pesquisas relacionadas à utilização da técnica CRISPR/Cas9 no tratamento de anemia falciforme. Logo, existem elevadas expectativas de sucesso na cura de doenças hereditárias, no entanto, essa abordagem também mostra limitações, como riscos de alterações que podem resultar em modificações indesejadas no genoma. Além disso, ao realizar a edição genética, o organismo do indivíduo pode ou não incorporar corretamente o gene modificado, o que permite gerar efeitos colaterais. **CONCLUSÃO:** Torna-se evidente que, apesar das incertezas, a técnica apresenta um grande potencial para a cura da anemia falciforme, permitindo a correção de genes específicos, como o HbS. No entanto, é essencial que mais estudos sejam realizados para garantir que essa abordagem seja segura e eficaz, pois o uso de seres humanos ainda está em fase de pesquisas já que há muitos desafios a serem superados.

Descritores: Técnica molecular, edição de genoma, tratamento de doenças hematológicas.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

RESISTÊNCIA TUMORAL: MECANISMOS DE EVASÃO E DESAFIOS NO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO

Autores: Victor Roberto Barreto Martins; Julia Whately Alcântara; Yasmin Siqueira Prado; Jéssyca Lopes Dourado; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: Considerado o mal do século, o câncer é uma doença genética causada pelo acúmulo de mutações, que podem ocorrer espontaneamente ou devido à exposição a agentes genotóxicos. Nas últimas décadas, os grandes esforços da comunidade científica na compreensão dos mecanismos de ação e das causas por trás do câncer culminaram na identificação de genes frequentemente associados a uma variedade de cânceres ou específicos de determinados tumores, impactando positivamente o desenvolvimento de novas drogas antitumorais. No entanto, a resistência tumoral a esses fármacos têm se tornado um desafio preocupante no tratamento do câncer. Assim, torna-se imprescindível o entendimento profundo dos mecanismos de evasão das células cancerígenas mediante drogas terapêuticas para o desenvolvimento de novas soluções de tratamento. **OBJETIVOS:** Analisar os principais mecanismos de evasão utilizados por células tumorais envolvidos na resistência a quimioterápicos. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Para realização desse estudo, foi realizada uma busca nas bases de dados Capes, PubMed e Scielo, utilizando os descritores “Drug Resistance” e “Cancer Drug Resistance”, com filtragem de artigos publicados em inglês entre os anos de 2019 e 2024. Foram identificados 20 artigos com a temática em foco, sendo destes, 8 utilizados. **RESULTADOS:** Alterações no metabolismo celular, a expressão da proteína survivina — que desempenha um papel crucial na resistência das células tumorais à apoptose —, a regulação do gene O6-metilguanina–DNA metiltransferase (MGMT), responsável pelo reparo do DNA, e a atuação do fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF), que promove a angiogênese, a progressão e a metástase dos tumores, estão entre os mecanismos que contribuem para a resistência. Além disso, tanto a heterogeneidade celular comumente observada nos tumores quanto às variações no perfil molecular das células tumorais contribuem de maneira significativa para a variação na resposta dessas células ao tratamento quimio-radioterapêutico, resultando, conseqüentemente, em resistência ao tratamento e recidiva. **CONCLUSÃO:** Com isso, foi possível concluir que a resistência tumoral aos tratamentos quimioterápicos atualmente empregados está intimamente relacionada aos mecanismos de evasão que as células cancerígenas utilizam, evidenciando a urgência de sua compreensão para o desenvolvimento de novas drogas terapêuticas.

Descritores: Câncer, Drogas Antitumorais, Resiliência Celular.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

DETECÇÃO DE GENES VIRAIS POR RT-LAMP ASSOCIADA A CRISPR CAS12 PARA DIAGNÓSTICO DE VÍRUS COM ALTO POTENCIAL DE TRANSMISSIBILIDADE

Autores: Cecília Müller Wodzik; Hermes Ferreira da Costa Filho; Flávio Henrique de Lima Fernandes; Marcos Lázaro Moreli.

INTRODUÇÃO: O avanço de doenças infecciosas causadas por vírus reemergentes com alto potencial de transmissibilidade é uma ameaça à civilização humana e às organizações públicas de saúde. Dessa forma, ferramentas diagnósticas têm sido combinadas em um sistema binário de detecção de genes virais utilizando mecanismos de amplificação isotérmica mediada por *loop* com transcrição reversa e tecnologia de edição gênica, denominada CRISPR/Cas de endonuclease 12. **OBJETIVO:** Analisar a inovação da técnica de detecção do RNA viral por RT-LAMP associada a CRISPR Cas12 para diagnóstico de vírus que possuem rápida dispersão entre os hospedeiros. **MATERIAL E MÉTODOS:** A busca dos artigos foi realizada na base de dados PubMed, aplicando os descritores indexados “RT-LAMP”, “CRISPR/Cas12” e “Diagnosis”. Os critérios de inclusão se limitaram a artigos completos em inglês ou português, gratuitos, publicados entre os anos de 2019 e 2024, sobre a temática em questão, sendo excluídas monografias, livros e revistas. O operador booleano utilizado foi AND. A busca inicial recuperou 13 artigos, dos quais 7 foram selecionados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Com base nos artigos elegidos, foi possível observar que a polimerização da nova fita de cDNA é formada com maior robustez ao utilizar a RT-LAMP ao invés da RT-qPCR, uma vez que o método é alimentado pela função de deslocamento de fita de autociclagem da *Bst* DNA polimerase, descartando as etapas de termociclagem e leitura eletroforética padrão. Verificou-se também que ao utilizar de 4 a 6 primers para identificação de 6 regiões alvo, a amplificação é contínua e os *loops* evitam a duplicação de fita a cada ciclo. No entanto, por ser uma reação de tubo único a possibilidade de contaminação cruzada das amostras é elevada quando a tampa é aberta antes do tempo de incubação do vírus. Portanto, para evitar falsos negativos na reação de LAMP, o sistema CRISPR/Cas12 é incorporado após a pré-fase de amplificação para reconhecer o amplicon e clivar de forma indiscriminada as sequências de cDNA próximas a região PAM, resultando em especificidade próxima de 100%. **CONCLUSÃO:** Logo, conclui-se que a detecção de genes virais por RT-LAMP associada a CRISPR/Cas12 para diagnóstico de vírus com alto potencial de transmissão é inovadora, pois o reconhecimento específico do RNA guia pelo dispositivo imune bacteriano fornece diagnóstico altamente eficiente, facilitando o acesso aos resultados em áreas endêmicas e evitando a sobrecarga nos centros de saúde.

Descritores: amplificação isotérmica, diagnóstico molecular, edição genética.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

IMPACTO DAS MUTAÇÕES DO GENE TP53 NA PROGRESSÃO E TRATAMENTO DAS SÍNDROMES MIELODISPLÁSICAS

Autores: Lais Rodrigues de Arruda; Katherine Souza Guimarães; Giovana Oliveira Andrade; Tamila Santos Peres; Ivanildes Solange da Costa Barcelos.

INTRODUÇÃO: As síndromes mielodisplásicas (SMDs) são um grupo de distúrbios das células-tronco hematopoiéticas, caracterizados pela produção inadequada de células sanguíneas saudáveis pela medula óssea, resultando em um acúmulo de células imaturas ou anormais. A alteração no gene TP53, responsável pela codificação da proteína p53, um importante supressor tumoral, é frequentemente identificada nas SMDs. A proteína p53 exerce uma função fundamental na regulação do ciclo celular, no entanto, suas mutações estão ligadas a uma progressão da doença e menor eficácia do tratamento. **OBJETIVO:** O objetivo da revisão é analisar a relação e o impacto entre mutações da p53 e a resposta ao tratamento em pacientes com SMDs, enfatizando suas implicações clínicas. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Foi realizada uma revisão da literatura, com busca de artigos na base de dados PubMed, utilizando os descritores "myelodysplastic syndrome", "treatment" e "p53", na língua inglesa. Os critérios de inclusão adotados foram, artigos completos, gratuitos, publicados entre 2019 e 2024, que abordassem a temática e fossem revisões bibliográficas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A busca inicial encontrou 13 artigos, dos quais 5 foram selecionados após a aplicação dos critérios de inclusão. Dessa forma, os estudos indicam que, embora as mutações no TP53 não sejam tão comuns nas SMDs, elas estão frequentemente associadas a um prognóstico negativo da doença, dificultando os tratamentos convencionais, como a quimioterapia e o uso de alguns fármacos. Os estudos demonstraram que pacientes com mutações no TP53 podem apresentar características clínicas mais agressivas e resistência a terapias no tratamento da doença, além de influenciarem a progressão da SMD para uma leucemia mieloide aguda (LMA), pois a regulação normal do ciclo celular e a eliminação de células defeituosas por apoptose ficam comprometidas. **CONCLUSÃO:** A revisão da literatura demonstrou que as alterações na função da p53 se relacionaram com a progressão das SMDs para uma possível LMA e maior resistência aos tratamentos. Assim, compreender essa relação é essencial para o desenvolvimento de abordagens terapêuticas mais eficazes e personalizadas. Estudos futuros devem investigar terapias direcionadas a essas mutações, visando melhorar o prognóstico dos pacientes com SMDs.

Descritores: Hematopoiese, resistência a fármacos, ciclo celular.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

5. EPIDEMIOLOGIA, SAÚDE PÚBLICA OU AUDITORIA

RELATO DE EXPERIÊNCIA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM BIOMEDICINA SAÚDE PÚBLICA

Autores: Samuel Fernandes Bezerra; Laura Coluci Moraes; Natane Barbosa Barcelos; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O presente trabalho foi realizado a partir da experiência vivenciada na Vigilância Sanitária, localizada na Secretaria de Saúde da cidade de Jataí - GO. A Vigilância Sanitária é uma nova área de estágio que permite aos futuros biomédicos vivenciarem de perto o funcionamento das normas de biossegurança aplicadas em laboratórios e hospitais, o que contribui significativamente para suas futuras carreiras profissionais. A compreensão e a aplicação das normas são fundamentais para garantir a segurança tanto dos profissionais quanto dos pacientes, sendo essa experiência um importante diferencial no mercado de trabalho para os biomédicos.

OBJETIVOS: Este relato tem como objetivo compartilhar as experiências vivenciadas durante a realização do Estágio Curricular Supervisionado I na Vigilância Sanitária, localizada na Secretaria de Saúde de Jataí - GO.

MATERIAIS E MÉTODOS: Foram realizadas fiscalizações das normas de biossegurança e descartes corretos de materiais biológicos, seguindo as normas vigentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: O estágio na Vigilância Sanitária de Jataí - GO contribuiu significativamente para a minha formação, proporcionando uma experiência prática na área de biossegurança. Durante a etapa, participei de inspeções em laboratórios e hospitais, acompanhando a aplicação e fiscalização das normas de segurança sanitária, como o correto descarte de resíduos, a higienização adequada dos ambientes e a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Essas atividades permitiram observar e aprender sobre o cumprimento das legislações vigentes, a importância da prevenção de riscos biológicos e a manutenção de padrões de segurança. A etapa também envolveu a análise de processos regulatórios e a participação em reuniões com equipes multidisciplinares, ampliando a visão sobre o papel do biomédico na vigilância. A realização do estágio na Vigilância Sanitária foi fundamental para a minha formação acadêmica, pois me proporcionou uma visão prática e detalhada da importância da biossegurança em diferentes contextos de atuação biomédica.

CONCLUSÃO: Conclui-se que o estágio supervisionado na Vigilância Sanitária foi uma experiência enriquecedora para a formação acadêmica e profissional. Além disso, a experiência contribuiu para o desenvolvimento de habilidades cruciais para a carreira, como a análise crítica, a gestão de riscos e o cumprimento de legislações sanitárias.

Descritores: Vigilância Sanitária, Estágio Supervisionado, Experiência.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

RELATO DE EXPERIÊNCIA - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JATAÍ

Autores: Fernanda Gabriele de Oliveira Santos; Natane Barbosa Barcelos; Adeliene Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: O estágio curricular obrigatório é de grande importância para a formação dos estudantes pois possibilita o contato prático com diversas áreas de atuação do biomédico. O estágio em Vigilância Epidemiológica possibilita maior contato com a extensão do número de casos de agravos e o processo realizado para o monitoramento deles e como são feitas as investigações. **OBJETIVO:** Relatar as experiências ocorridas durante a realização do Estágio Curricular Supervisionado no Núcleo de Vigilância Epidemiológica (NVE), realizado na Secretaria Municipal de Saúde de Jataí-GO. **MATERIAL E MÉTODOS:** O estágio foi realizado no período vespertino, totalizando 75 horas, nos meses de abril e maio de 2024, durante esse período foram realizados o preenchimento e digitação de fichas de notificação e investigação de agravos, além de serem realizadas visitas de investigação de morte e de notificação de agravos, e também o arquivamento das fichas encerradas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** No período em que o estágio foi realizado a cidade de Jataí-GO passava por um grande aumento no número de casos de Dengue e Chikungunya, por isso o NVE encontrava-se com grande sobrecarga de serviço no qual os estagiários prestaram auxílio. Foram corrigidas, enviadas para digitação e encerradas fichas de notificação e investigação desses agravos, além da participação na digitação das fichas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). Também foram realizadas visitas de investigação de morte, onde buscou-se investigar os dados clínicos e pessoais dos pacientes que vieram a óbito, a fim de descobrir se o óbito se deu pelos agravos notificados ou outras circunstâncias clínicas. Nas visitas de notificação e investigação de agravos é realizado o preenchimento da ficha de notificação e a coleta de amostra sanguínea para ser enviada ao Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN). Após os resultados, as fichas são encerradas e arquivadas. **CONCLUSÃO:** Esse estágio foi de grande importância para conhecer melhor sobre o NVE e os desafios enfrentados na saúde pública. Observou-se a sobrecarga de serviço do NVE, a dificuldade em encontrar os pacientes notificados para a coleta de amostra, além da dificuldade do preenchimento e digitação das fichas visto que todas elas passam para a correção e digitação várias vezes aumentando a possibilidade de erro no processo. Além disso, há um grande acúmulo de papéis arquivados que ocupam muito espaço nas salas do NVE.

Descritores: Estágio, Vigilância Epidemiológica, Agravos.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

PANORAMA DAS HOSPITALIZAÇÕES POR DENGUE NO ESTADO DE GOIÁS NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

Autores: Cecília Kerly Araújo Miquelin; Maria Luíza Carneiro Neves; Julia Ferreira de Lima.

INTRODUÇÃO: O vírus DENV é o precursor da Dengue, uma doença endêmica sazonal que apresenta quatro sorotipos (DENV1-4) e afeta milhares de brasileiros anualmente. A dengue é uma arbovirose transmitida por vetores artrópodes como a fêmea do mosquito *Aedes aegypti*. Possui como seus principais sintomas febre alta, dores musculares, oculares e articulares, cefaléia e em certos casos manchas pelo corpo. Em fevereiro de 2024, o Sistema Único de Saúde (SUS) decretou como meio de imunização contra a Dengue a vacina Qdenga, que abrange os quatro sorotipos da doença. **OBJETIVOS:** Analisar os casos de Dengue que houveram hospitalizações no estado de Goiás nos últimos 5 anos e comparar a quantidade de ocorrências da arbovirose em relação ao sexo. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma análise comparativa utilizando dados retirados do Departamento de informática do Sistema Universal de Saúde do Brasil (DataSUS), no período de 2019 a 2024, de casos confirmados da Dengue que foram internados a depender do sexo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Com base nos dados obtidos, o total de casos confirmados foram 36.694, sendo os resultados de 2024 parciais e os de 2020 ausentes no sistema. Destes casos, 55,25% (20.274) eram mulheres, 44,71% (16.403) homens e 0,04% (17) foram casos cujo gênero não foi especificado. No ano de 2019, ocorreram 19,36% (7.106) dos casos de DENV. Em 2021, houve o registro de 6,96% (2.554) hospitalizações, representando o período com menos ocorrências de Dengue no estado, juntamente com 2023, que teve 7,8% (2.868) casos. Já 2024, com 39,88% (14.637) notificações, foi o ano com mais casos, ficando apenas 4.421 ocorrências de alcançar o dobro das de 2022, que registrou 25,96% (9.529) dos casos. **CONCLUSÃO:** Diante dos dados, torna-se evidente que o ano com mais casos de hospitalizações mediada pela DENV foi o de 2024. Embora os resultados apresentados sejam parciais, eles refletem uma situação de saúde pública, pois o principal meio de prevenção das arboviroses, além das imunizações, são as ações realizadas pela sociedade, a doença apresenta um alto risco, pois pode se agravar e requer atenção, devido a sua potencial gravidade. Atenta-se que a maioria dos acometidos pela doença foram mulheres, expondo o gênero como grupo de risco, principalmente caso a paciente seja imunodeficiente, gestante ou de idade avançada.

Descritores: *Aedes aegypti*, DENV, Epidemia.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

PANORAMA DO ROTAVÍRUS EM GOIÁS NOS ÚLTIMOS DEZ ANOS - RELAÇÃO ENTRE AGENTE E IMUNIZANTE

Autores: Geovana Chaves Silva; Evilin Cardoso Ferro Barros; Lara Giovanna Gauer do Nascimento; Jéssyca Lopes Dourado; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: O Rotavírus é o principal agente causador de gastroenterite no mundo, sua transmissão ocorre por via fecal-oral. A infecção, provocada pelo vírus da família Reoviridae, afeta com primazia crianças, desencadeia sintomas como diarreia e vômito, que podem levar a desidratação, embora adultos possam contrair a doença, geralmente o fazem de forma mais branda. Há pouco tempo, um imunizante foi colocado no “Programa Ampliado de Imunização”, todavia, no Brasil, desde 2006 é ofertado duas doses para crianças menores de 6 meses gratuitamente. As consequências dessa vacina são satisfatórias, visto que diminuí as internações e mortes por diarreia após sua implementação. **OBJETIVOS:** Correlacionar os casos confirmados de Rotavírus com o status de vacinação dos indivíduos no estado de Goiás. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo epidemiológico e descritivo com base em dados secundários sobre os casos confirmados e a vacinação contra Rotavírus em Goiás, extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS) no período de 2014 a 2024. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir dos registros colhidos, houve 123 notificações de casos positivos de Rotavírus no período analisado. Desses, 13 casos (10,6%) não tinham sido vacinados, 81 (65,8%) estavam imunizados e 29 (23,6%) não informaram o status de vacinação. O ano de 2019 registrou a maior incidência, com 36 casos (29,3%) do total registrado nos últimos cinco anos. Cabe salientar que a rotavirose não é uma infecção de notificação compulsória, ou seja, não há obrigatoriedade de notificá-la. Apesar da alta vacinação, infecções ainda ocorrem, o que indica que a vacina, embora eficaz na redução da gravidade da doença, não garante imunidade total. A maior ocorrência em 2019 pode estar relacionada a surtos ou melhorias na notificação, porém a opcionalidade de reportar a infecção sugere subnotificação. Além disso, a falta de informação sobre o status vacinal em 23,6% dos casos ressalta a necessidade de melhorar a coleta de dados e os sistemas de vigilância. **CONCLUSÃO:** Conforme as informações obtidas, infere-se que a imunização não obteve êxito completo, e a não vacinação continua a ser um fator de risco significativo. A alta incidência em 2019 sugere um possível surto de *Rotavírus* durante esse período em Goiás. Além disso, a falta de informações sobre cerca de um quarto dessas notificações dificulta uma análise mais conclusiva sobre as relações entre os fatos.

Descritores: Rotavirose, vacina, Reoviridae.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA COQUELUCHE NO BRASIL: IMPACTO DA VACINAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS (2012-2022)

Autores: Artur Benevides Souza; Danyelly Ferreira Soares; Letícia Soares De Moraes Ferreira; Sâmela Victoria Vieira Rocha; Stéfanne Rodrigues Rezende.

INTRODUÇÃO: A coqueluche, ou tosse convulsa, é uma infecção respiratória aguda provocada pela bactéria *Bordetella pertussis*. Sua transmissão ocorre predominantemente por meio de gotículas expelidas durante a tosse ou espirro. Inicialmente, seus sintomas assemelham-se aos de um resfriado comum, manifestando-se através de coriza, febre baixa e tosse leve. Esses sinais podem persistir por semanas e representam um risco elevado, especialmente para bebês e crianças pequenas, que estão mais suscetíveis a complicações graves, como pneumonia, convulsões e, em casos mais severos, óbito. O diagnóstico é usualmente baseado em uma abordagem integrada, que envolve a análise do histórico clínico, exame físico e a realização de testes laboratoriais, como a cultura de secreção de nasofaringe, PCR e exames sorológicos. O tratamento consiste, principalmente, no uso de antibióticos, como a azitromicina, que não só atenuam os sintomas e a duração da doença, como também previnem a propagação da bactéria para outros indivíduos. **OBJETIVO:** Este estudo tem como objetivo destacar a relevância da vigilância epidemiológica da coqueluche no Brasil, visando evidenciar seu papel no monitoramento e controle da disseminação da doença. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo transversal que compara dados da cobertura vacinal contra a coqueluche no Brasil no período de 2012 a 2022, com base em informações fornecidas pelo Google Acadêmico e SciELO. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram confirmados 31.149 casos de coqueluche, com variações ao longo dos anos. O maior número de casos ocorreu em 2015, com um pico de 8.498 registros. A região Sudeste foi a mais afetada, contabilizando aproximadamente 12.806 casos, e a faixa etária mais impactada foi a de crianças menores de 1 ano, representando 18.263 casos. Além disso, os anos de maior cobertura vacinal foram em 2013 (94,53%) e 2014 (90,93%), destacando a prevalência da doença no Brasil durante esse período. **CONCLUSÃO:** A vigilância epidemiológica é de extrema importância no controle da disseminação da coqueluche, desempenhando um papel central na prevenção da doença. Ademais, a vacinação se destaca como uma das principais estratégias adotadas para o controle da doença, sendo majoritariamente realizada por meio da vacina tríplice bacteriana (DTP), que oferece proteção contra coqueluche, difteria e tétano, e integra o calendário infantil devido à sua importância no desenvolvimento da imunidade adaptativa.

Descritores: Infecção, monitoramento, prevenção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES EDUCATIVAS PARA MELHORAR OS ÍNDICES DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS

Autores: Letícia Magalhães de Oliveira; Daniel Cortes Beretta.

INTRODUÇÃO: O câncer do colo do útero é uma neoplasia maligna que se desenvolve de forma lenta, permitindo sua detecção precoce por meio do exame citopatológico. A identificação antecipada oferece ao paciente a oportunidade de um tratamento adequado, melhorando significativamente as chances de cura. Nesse sentido, ações educativas são importantes para orientar as mulheres a respeito do exame e diagnóstico precoce da doença. **OBJETIVOS:** Analisar os indicadores do exame citopatológico no município de Jataí, e identificar como ações educativas podem contribuir para a melhoria dessas estatísticas. **MATERIAL E MÉTODOS:** É um estudo baseado na coleta de dados do exame citológico na cidade de Jataí. Os dados foram obtidos no site do Programa Impulso Previne, no primeiro quadrimestre (Q1) dos anos de 2022-2024. **RESULTADOS:** Os indicadores do exame citopatológico em Jataí mostraram uma taxa de 21% no Q1 de 2022, 23% em 2023 e 26% em 2024. Esse aumento, ainda que positivo, é pequeno frente à meta do Ministério da Saúde (40%). O câncer de colo do útero é uma das doenças mais incidentes entre mulheres de 25 a 65 anos no Brasil, sendo possível sua eliminação com a identificação precoce e o tratamento adequado. A baixa adesão ao citopatológico geralmente é atribuída à falta de informação sobre a doença e a realização do exame. Nesse contexto, como a porcentagem de exames no município de Jataí permaneceu abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, a indicação de práticas educativas promovidas por ligas acadêmicas, como a Liga de Prevenção ao Câncer do Colo do Útero, são fundamentais. Essas iniciativas realizadas em eventos, Unidades de Saúde e redes sociais, têm como objetivo esclarecer a importância do exame e desmistificar tabus, permitindo que mulheres na faixa etária de risco compreendam melhor o procedimento e se sintam mais seguras para realizá-lo. Além disso, é essencial que essas ações sejam realizadas em locais onde o público feminino esteja mais presente, garantindo a informação a respeito do exame e incentivando a procura da sua unidade de saúde para realizar o citopatológico. **CONCLUSÃO:** As ações educativas são necessárias e desempenham papel fundamental na orientação das mulheres, incentivando-as a realizar o exame citopatológico. No município de Jataí, é necessário intensificar campanhas informativas em locais estratégicos e monitorar seu impacto através dos indicadores, integrando-as de maneira efetiva também às políticas públicas em saúde.

Descritores: Prevenção, indicadores, câncer, educação.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL ASSOCIADA À SEPTICEMIA EM GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2024

Autores: Maria Vitória Ramos Rodrigues; Maíra Cristina de Oliveira Silva; Heloiza Araújo Rosa; Eli Júnior Pereira Rodrigues; Julia Ferreira de Lima.

INTRODUÇÃO: Septicemia é caracterizada como uma resposta imune exacerbada do organismo frente a uma infecção por vários tipos de patógenos, em destaque de origem bacteriana, seus sintomas incluem hipertermia, calafrios, taquicardia e dificuldades respiratórias. Em casos mais graves a sepse pode desencadear o comprometimento do funcionamento de vários órgãos, agravando o estado clínico do paciente e podendo ocasionar o óbito. Em âmbito nacional, a sepse representa um dos principais desafios de saúde pública, sendo responsável por uma alta taxa de mortalidade infantil. **OBJETIVO:** Analisar a taxa de mortalidade infantil por infecção generalizada em crianças menores de 1 ano no estado de Goiás, no período de 2019 a 2024. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Estudo transversal descritivo, no qual foram coletados dados epidemiológicos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) entre 2019 e 2024, em Goiás. As variáveis consideradas foram internações, óbitos e taxa de mortalidade. A análise dos dados foram organizados e realizados por estatística simples, porcentagens e frequências. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir dos dados obtidos, constatou-se que dos 938 casos registrados de septicemia em lactentes no estado de Goiás, 60 casos evoluíram para óbito, o que totaliza uma taxa de mortalidade infantil de 6,07%, valor referente ao período de 2019 a 2024. Nesse contexto, em 2019, foram registrados 94 casos de internações, com 8 óbitos (6,07%). Já em 2020, houve o registro de 178 internações, com 13 óbitos (7,30%), em 2021 verificou-se um declínio de 40 casos, resultando em 138 internações, com 10 óbitos (7,25%). Em 2022, o número de internações aumentou para 209, enquanto que os óbitos caíram para 6 (2,87%). No ano seguinte, os casos de internação evoluíram para 243, com um aumento de 16 óbitos (6,58%). Já em 2024, ocorreu uma diminuição no número de hospitalizações, com 127 casos e 7 óbitos (5,51%). Constata-se a sepse como um quadro clínico de potencial letal, que progride rapidamente e causa danos irreparáveis a saúde, em destaque a indivíduos lactentes imunossuprimidos, sendo um fator correlacionado estrutura dos locais de internação. **CONCLUSÃO:** Os dados indicam uma variação mínima e alarmante de casos por septicemia em indivíduos pós-neonatais, o que configura um quadro epidemiológico desafiador à saúde pública, o qual corrobora a implantação de estratégias eficientes frente à alta demanda.

Descritores: Sepse pediátrica, óbitos em lactentes, infecção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

ANÁLISE DAS HEPATITES VIRAIS EM HOMENS NO ESTADO DE GOIÁS NOS ANOS DE 2018 A 2022: UM ESTUDO OBSERVACIONAL DESCRITIVO

Autores: Natalia Fernandes de Souza; Pedro Henrique Vasconcelos de Moraes; Mel Alkimin Resende; Julia Ferreira de Lima; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: As hepatites virais são doenças infecciosas causadas por diversas famílias de vírus que possuem em comum o hepatotropismo e representam um significativo problema de saúde pública global. A transmissão dessas infecções pode ocorrer por via fecal-oral (vírus A e E) e parenteral (vírus B, C e D). Embora compartilhem características clínicas e laboratoriais, os diferentes tipos de hepatites apresentam variações significativas em suas epidemiologias e evolução. Nos últimos anos houveram avanços importantes associados à prevenção e controle dessas doenças, incluindo o desenvolvimento de vacinas e melhorias nos testes laboratoriais. **OBJETIVOS:** Este estudo teve como objetivo avaliar a frequência de infecção pelo vírus das hepatites virais em indivíduos do sexo masculino no estado de Goiás entre os anos de 2018 e 2022. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo observacional descritivo. Os dados foram coletados na plataforma SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) sobre as notificações de hepatites virais em Goiás durante o período de 2018 a 2022. As variáveis analisadas incluem sexo, idade, ano de notificação, raça, escolaridade e mecanismo de infecção. Os dados foram organizados e analisados por meio de estatística descritiva simples, utilizando porcentagens e frequências absolutas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Entre 2018 e 2022, foram registrados 1.992 casos de hepatites virais em homens, representando 56,46% do total. A principal fonte de contágio foi a relação sexual com 1.005 (50,45%) dos casos, seguida pelo uso de drogas injetáveis com 56 (2,81%). A faixa etária mais afetada foi de 40 a 59 anos, com 1.156 (58,03%) dos casos sendo da raça parda. No que diz respeito ao nível de escolaridade, 314 (15,76%) das notificações referem-se a homens com ensino médio completo. Nesse contexto, os altos índices de notificações podem estar associadas a práticas arriscadas, como o uso de agulhas compartilhadas durante o consumo de drogas injetáveis e à transmissão fecal-oral durante relações sexuais. **CONCLUSÃO:** A alta frequência de infecções hepatites virais em homens no estado de Goiás, especialmente na faixa etária de 40 a 59 anos, destaca a necessidade de intervenções em saúde pública. Campanhas educativas sobre comportamentos de risco e acesso facilitado a serviços de saúde são essenciais para reduzir a incidência dessas infecções e promover a saúde da população masculina.

Descritores: Infecção Viral, Contágio, População masculina.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

O ESTÁGIO EM AUDITORIA BIOMÉDICA COMO FERRAMENTA PARA A FORMAÇÃO MULTIDISCIPLINAR DO PROFISSIONAL BIOMÉDICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Autores: Josemar Ferreira Guedes Neto; Laura Coluci Moraes; Raíssa Retondo; Michelle Christine Rodrigues; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: A Auditoria Biomédica, assegurada aos biomédicos pelo Conselho Federal de Biomedicina (Resolução N° 184, 2010), desempenha um papel fundamental na implantação de atividades interdisciplinares nos serviços e sistemas em saúde. Essas ações objetivam a criação de estratégias voltadas à promoção, prevenção e manutenção da vida, à conformidade dos procedimentos e ao atendimento das necessidades dos indivíduos, conforme regulamenta os artigos 6° e 196° da Constituição Federal (1988). Desse modo, a Auditoria Biomédica se destaca como um importante instrumento para o monitoramento e aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS). **OBJETIVOS:** Este resumo visa apresentar as atividades realizadas durante o estágio obrigatório em Auditoria Biomédica e identificar suas contribuições para a formação do profissional biomédico. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de um relato de experiência descritivo, baseado nas vivências adquiridas durante o Estágio Obrigatório I em Saúde Pública, realizado na Secretaria Municipal de Saúde de Jataí (GO) entre 07/05/2024 e 24/07/2024, totalizando 150 horas. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Durante o estágio, foi possível conhecer a Rede de Atenção à Saúde do município, bem como, normas e políticas do SUS em consonância com as atividades de regulação, controle e avaliação dos exames laboratoriais. Foram realizadas algumas atividades: conferência individual da produção ambulatorial de exames laboratoriais, acompanhamento e participação das etapas administrativas e burocráticas de faturamento dos serviços credenciados prestados; elaboração de termos de referência para aquisição de procedimentos e exames, preenchimento de planilhas de controle e monitoramento da produção e identificação de não conformidades na etapa pré-analítica de solicitação de exames. Neste cenário, verificou-se que a atuação em Auditoria Biomédica possui grande importância para a saúde pública, visto que assegura o gerenciamento de custos e a qualidade dos serviços, garantindo que todo o processo esteja de acordo com as normativas e regulamentos vigentes. **CONCLUSÃO:** Portanto, as vivências no campo de estágio proporcionaram noções e conceitos importantes na área de gestão dos serviços de saúde e de saúde pública, tendo ênfase na Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde (Portaria 1559, 2008), possibilitando que o estagiário possa estar apto a aplicar os conhecimentos adquiridos em sua atuação profissional.

Descritores: Auditor, Saúde Pública, SUS.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS MALIGNAS DE PELE NA REGIÃO CENTRO - OESTE

Autores: Pedro Alves Ferreira; Eli Júnior Pereira Rodrigues; Jéssyca Lopes Dourado; Artur Benevides Souza; Nadya da Silva Castro Ragagnin.

INTRODUÇÃO: As neoplasias de pele são caracterizadas pelo crescimento anormal de células cutâneas, existindo dois tipos principais de câncer que estão associados a essas neoplasias, sendo eles o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que estão correlacionados com a exposição solar em excesso e a epigenética, que é uma alteração na expressão de genes mediante fatores ambientais. O melanoma é uma neoplasia que possui origem nos melanócitos, células responsáveis pela pigmentação da pele, tanto o melanoma quanto os carcinomas basocelular e espinocelular expressam genes inibidores da apoptose, fazendo com que haja mitoses de células danificadas pela radiação ultravioleta (UV). Desse modo, essas neoplasias apresentam fatores de risco, que incluem pintas atípicas, histórico familiar e uma exposição crônica ao sol. **OBJETIVOS:** Este estudo tem por finalidade analisar a incidência dos casos de neoplasias de pele na Região Centro-Oeste. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo observacional descritivo e retrospectivo, com a análise de dados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no período de 2019 a 2023, analisando a incidência de neoplasias de pele na região Centro-Oeste por “Melanoma maligno da pele” (C43) e “Outras neoplasias malignas da pele” (C44), incluindo a variável “sexo”. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram verificados 16.841 casos de neoplasias malignas de pele na região Centro-Oeste, sendo 8.028 do sexo masculino e 8.813 do sexo feminino. Quanto aos melanomas, observou-se um quantitativo de 1.436 casos diagnosticados, sendo 699 do sexo masculino e 737 do sexo feminino. A maior incidência em mulheres, pode indicar uma maior exposição à radiação UV, um melhor autocuidado, em relação ao sexo masculino, ao procurar atendimento médico ou até mesmo ao uso contínuo de cosméticos com grandes concentrações de produtos tóxicos potenciais causadores de câncer, como ftalatos, parabenos, metais pesados e outros. **CONCLUSÃO:** Portanto, a proteção solar e exames regulares de pele devem ser realizados para evitar um diagnóstico tardio, garantindo a antecipação do processo de tratamento e aumentando a probabilidade de cura. Além disso, cabe aos profissionais da área da saúde, a busca por atualizações acerca das situações de mutação e causas dessas doenças, com o intuito de oferecer mais e melhores informações sobre o assunto, e auxiliar, tanto no tratamento quanto na prevenção.

Descritores: câncer, diagnóstico, melanoma, apoptose.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

CASOS DE TUBERCULOSE NA REGIÃO SUDESTE BRASILEIRA ENTRE OS ANOS DE 2018 A 2022: UM ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO

Autores: Katherine Souza Guimarães; Laís Rodrigues de Arruda; Giovana Oliveira Andrade; Tamila Santos Peres; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infectocontagiosa provocada pela bactéria *Mycobacterium tuberculosis*. Se caracteriza como um grave problema de saúde pública tendo em vista a quantidade de pessoas acometidas pela doença. A sua transmissão ocorre quando indivíduo(s) possuindo os bacilos, tosse, fala ou espirra eliminando pequenas gotículas contaminadas no ar e, através da via respiratória indivíduos ao redor acabam inalando-as, sendo que, estes bacilos migram em direção aos alvéolos pulmonares principiando a infecção. Os sintomas da tuberculose incluem desde tosse seca, cansaço e dor torácica. **OBJETIVOS:** Analisar os casos confirmados de tuberculose entre os anos de 2018 e 2022 no Sudeste brasileiro. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Estudo transversal descritivo, utilizando dados epidemiológicos entre os anos de 2018 e 2022 do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde(DATASUS). Constata-se as seguintes variáveis: casos confirmados por região de notificação, sexo, capital de notificação segundo o ano de notificação. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** De acordo com os dados coletados, no período entre 2018 e 2022, o Sudeste brasileiro registrou 210.023 casos confirmados de tuberculose, haja visto que nos anos de 2019 e 2022 verificou-se os maiores índices. Além disso, quando analisado as capitais, Rio de Janeiro possui prevalência em relação às outras, principalmente no período de 2019 e 2022, sendo que seus registros variam entre 8.794 e 7.720 casos. Em contrapartida, Vitória apresenta variação em 317 e 227 casos, Belo Horizonte entre 767 e 894 casos e, por fim São Paulo entre 8.464 e 7.183 casos. Constata-se também que o sexo masculino foi o mais acometido pela doença. Fatores como vulnerabilidade social, insuficiente adesão ao tratamento e baixa escolaridade, contribuem para maior incidência de casos. **CONCLUSÃO:** Considerando que a tuberculose é uma doença transmissível, entende-se que é necessário para minimizar a sua propagação a identificação precoce de quem está contaminado, bem como o tratamento adequado que implica fazer uso dos medicamentos no tempo prescrito e realizar com maior ênfase acompanhamento profissional-paciente.

Descritores: *Mycobacterium tuberculosis*, epidemiologia, infecção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

CASOS DE ZIKA VÍRUS NA POPULAÇÃO DE JATAÍ DURANTE O PERÍODO DA 1ª A 35ª SEMANA EPIDEMIOLÓGICA DE 2020 A 2024

Autores: José Henrique Alves Pereira; Edmar Gonçalves Pereira Filho; Emanuel Cândido Benevides; Jéssyca Lopes Dourado; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: A Zika é uma arbovirose (*arthropod-borne viroses*) causada pelo *orthoflavivirus zikaense* (ZIKV), o qual é transmitido, principalmente, pelo mosquito *Aedes spp.* Os sintomas mais recorrentes incluem febre leve, dor de cabeça, dores nas articulações, coceira, manchas vermelhas na pele e vermelhidão nos olhos. Além disso, durante todo o período gestacional a gestante pode transmitir o ZIKV para o feto, oportunizando o desenvolvimento da Síndrome Congênita do Vírus da Zika (SCZ), caracterizada pela manifestação de anomalias congênitas — sobretudo a microcefalia —, alterações no Sistema Nervoso Central e outras complicações neurológicas. O ZIKV foi identificado pela primeira vez no Brasil em 2015, desde então o número de notificações vêm crescendo. **OBJETIVOS:** Descrever a Frequência de Zika Vírus na população de Jataí, Goiás, entre a 1ª até a 35ª semana epidemiológica de 2020 a 2024. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma pesquisa descritiva utilizando dados colhidos na plataforma SINAN - Sistema de Informação de Agravo de Notificação, sobre as notificações de Zika Vírus em Jataí no período da 1ª até a 35ª semana epidemiológica de 2020 a 2024. Utilizou-se as variáveis: ano de notificação e sexo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir dos dados obtidos, ocorreram 2.702 casos de Zika Vírus registrados no município no período. No ano de 2020 houve registro de 2 casos (0,07%). Já em 2021 não houveram notificações (0,00%), enquanto em 2022, foram registrados 2 casos (0,07%). No ano seguinte (2023), observou-se um aumento nas ocorrências, com 28 registros (1,04%). Seguindo com um aumento exponencial em 2024, com 2.670 casos registrados (98,82%). Em relação ao sexo masculino, houve um total de 1.031 casos em 2020 e 2021 não houve notificação, já em 2022 houve 1 caso (0,10%), enquanto que em 2023 registrou-se 6 casos (0,58%), seguido por 2024, com a maior número de notificações, 1.024 (99,32%). Enquanto que, para os indivíduos do sexo feminino o sexo feminino registrou 1.671 casos, com 2 registros (0,12%) em 2020, já em 2021 não houveram notificações, enquanto que 2022 contou com 1 caso (0,06%), seguido por 2023 com 22 casos (1,32%) e 2024 apresentou 1.646 casos (98,50%). **CONCLUSÃO:** Esse estudo teve a finalidade de descrever a frequência dos casos de Zika Vírus nas 35ª primeiras semanas dos anos de 2020 a 2024, possibilitando visualizar uma manifestando de forma enfática em 2024, com a ocorrência da maior parte dos casos em pessoas do sexo feminino.

Descritores: ZIKV, *Aedes ssp*, Transmissão, Jataí.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

RELATO DE EXPERIÊNCIA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM SAÚDE PÚBLICA

Autores: Niedia Oliveira Ferreira; Adeliane Castro da Costa; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: Este relato baseia-se na experiência vivenciada durante o estágio supervisionado em saúde pública na Unidade de Saúde da Família Dr. Gilberto Cardoso. O estágio proporcionou um aprofundamento nas rotinas essenciais ao funcionamento do sistema de saúde, com foco em atividades laboratoriais e administrativas. A vivência prática permitiu o desenvolvimento de habilidades técnicas e a compreensão do papel do biomédico na promoção da saúde e prevenção de doenças. **OBJETIVOS:** Compartilhar a experiência adquirida durante o Estágio Supervisionado em Saúde Pública, com ênfase na coleta de material biológico, triagem e encaminhamento de amostras, além da integração com equipes multiprofissionais e o uso do sistema eletrônico de saúde para controle epidemiológico. **MATERIAL E MÉTODOS:** Foi realizado coletas de sangue seguindo protocolos de biossegurança (higienização, uso de EPIs) em pacientes de diversas idades e condições, aprimorando a escolha do método de coleta e punção venosa. As amostras foram destinadas a exames como hemograma, glicemia, creatinina e testes para HIV e hepatites, reforçando a importância da coleta precisa para a qualidade dos resultados. Também fui responsável pelo cadastro detalhado dos pacientes, garantindo a rastreabilidade das amostras e contribuindo para o controle epidemiológico. Além disso, assegurei a identificação, rotulagem e transporte seguro das amostras conforme as normas vigentes. **RESULTADOS:** Durante o estágio, foram desenvolvidas habilidades práticas essenciais para o biomédico, como a coleta e triagem de amostras biológicas, bem como o gerenciamento de dados no sistema eletrônico de saúde, o que garantiu a precisão nos registros e facilitou o acompanhamento dos pacientes. A participação nas atividades de saúde pública proporcionou uma visão mais ampla da atenção primária e da promoção de saúde em populações vulneráveis. **CONCLUSÃO:** O estágio foi fundamental para consolidar os conhecimentos adquiridos na graduação, reforçando a importância da atuação do biomédico na promoção da saúde e prevenção de doenças. A experiência ampliou o compromisso de atuar de forma ética, focada no bem-estar coletivo e na saúde pública.

Descritores: Coleta de Amostras, Gerenciamento de Dados, Triagem, Atenção Primária à Saúde, Biomédico, Controle Epidemiológico.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

CONSUMO DE ALIMENTOS *in natura* OU MINIMAMENTE PROCESSADOS E SUA INFLUÊNCIA NO PERFIL LIPÍDICO, MINERAIS E ELEMENTOS TRAÇO EM PESSOAS QUE VIVEM COM HIV

Autores: Mikaela Lima Mendonça; Hélio Ranes de Menezes Filho; David Michel de Oliveira; Mayara Bocchi; Eduardo Vignoto Fernandes.

INTRODUÇÃO: As pessoas que vivem com HIV (PVHIV) necessitam ingerir durante toda a vida medicamentos para controlar a carga viral indetectável e manter a quantidade de linfócitos T CD4 acima de 200 células por mm^3 . No entanto, os medicamentos para o tratamento do HIV acarretam alterações metabólicas, como obesidade, hiperlipidemia e resistência à insulina que podem aumentar o risco de infarto do miocárdio. Por outro lado, a dieta rica em alimentos *in natura* ou minimamente processados (AINMP) é fundamental tanto no controle metabólico quanto para reposição de minerais e elementos traço que são essenciais na manutenção da saúde imunometabólica das PVHIV. **OBJETIVO:** Avaliar a influência do consumo de AINMP sobre o perfil lipídico, minerais e elementos traço circulantes em PVHIV. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Foram avaliadas 33 PVHIV, todas em tratamento há pelo menos seis meses com Dolutegravir (50 mg), Tenofovir (300 mg) e Lamivudina (300 mg). O consumo de AINMP foi medido por meio de um questionário que considerava o grau de processamento dos alimentos, conforme o guia alimentar para a população brasileira. Amostras de sangue das PVHIV foram coletadas e analisado o perfil lipídico e os minerais e elementos traço circulantes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A maioria das PVHIV entrevistadas (63,6%, n=21) consumia AINMP de cinco a sete dias por semana. Em relação ao perfil lipídico, foi observado que a maioria das PVHIV avaliadas apresentaram triglicerídeos (78,8%, n=26), colesterol total (75,8%, n=25) e LDL (60,6%, n=20) dentro dos parâmetros normais. Em relação aos elementos químicos do sangue (minerais e elementos traço), também foi observado na maioria das PVHIV avaliadas níveis normais de sódio (87,9%, n=29), potássio (93,9%, n=31), fósforo (93,9%, n=31), cálcio (72,7%, n=24) e ferro (84,8%, n=28). Observou-se uma correlação negativa entre o consumo de AINMP e os triglicerídeos ($p < 0,05$; $r_s = -0,47$) e uma correlação positiva entre AINMP e fósforo ($p < 0,04$; $r = 0,35$). Os achados do presente estudo estão de acordo com a literatura, na qual, o consumo de AINMP é capaz de manter o perfil lipídicos em níveis adequados, bem como atuar na reposição dos minerais e elementos traço, responsáveis por manter a saúde imunometabólica das PVHIV. **CONCLUSÃO:** Os achados deste estudo apontam que o consumo regular de AINMP influencia positivamente o perfil lipídico e nos níveis adequados e minerais e elementos traço circulantes PVHIV, demonstrando a importância de uma dieta saudável e equilibrada.

Descritores: alimentação saudável, elementos químicos, AIDS.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

OBESIDADE E A FALTA DE ORIENTAÇÃO: IMPACTOS NA SAÚDE E A URGÊNCIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Autores: Geovana Freitas Galdino; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo; Tailine Fortes Cezar; Tamila Santos Peres; Rosângela Maria Rodrigues.

INTRODUÇÃO: Obesidade é uma doença crônica não transmissível (DCNT) caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal em um indivíduo, gerando diversas complicações para saúde, como doenças cardiovasculares, diabetes mellitus (DM) e hipertensão arterial (HA). Suas causas são multifatoriais, envolvendo hábitos alimentares inadequados, condições socioeconômicas e até mesmo falta de informações sobre o assunto, sendo considerada um problema de saúde pública global. A obesidade demanda a implementação de políticas públicas eficazes para conter seu avanço, evitando uma epidemia. **OBJETIVOS:** Analisar os impactos da falta de orientação sobre hábitos saudáveis na saúde da população, ressaltando a necessidade de políticas públicas que promovam a prevenção da obesidade através da educação nutricional e estímulo à prática de atividades físicas. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Foi realizada uma revisão bibliográfica a partir de artigos presentes nas bases de dados da SciELO, Biblioteca Virtual em Saúde e PubMed. Foram utilizados descritores como “Obesity”, “Healthy eating” e “Public Health”. Os critérios de inclusão consistem em artigos que relataram as causas e consequências da obesidade, no período 2020-2024. Foram identificados 10 artigos, sendo utilizados apenas 4 no idioma inglês. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As informações coletadas demonstram que existe uma imensa falta de orientação populacional em relação a essa doença. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, no ano de 2023, cerca de 27,6% de lares brasileiros enfrentam insegurança alimentar, o que limita o acesso a alimentos saudáveis, aumentando o risco de obesidade. A OMS estima que até o ano de 2025 as taxas de obesidade no Brasil estão elevadíssimas, podendo afetar mais de 700 milhões de pessoas globalmente. É importante destacar que 71% das mortes no Brasil estão associadas a doenças causadas por alimentação inadequada, onde cerca de 2 milhões de mortes anualmente são provocadas por diabetes mellitus. **CONCLUSÃO:** Os dados apresentados pela revisão bibliográfica evidenciaram que a obesidade é um problema de saúde pública agravado pela falta de orientação e insegurança alimentar que atinge cerca de 27,6% da população brasileira, limitando o acesso a alimentos saudáveis. Dado o aumento projetado pela OMS é essencial que políticas públicas priorizem a promoção da saúde, para que assim os índices de obesidade diminuam e a qualidade de vida da população possa se ampliar.

Descritores: Obesidade, Alimentação saudável e Saúde Pública.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

MALEFÍCIOS DO USO DO TABACO EM JOVENS UNIVERSITÁRIOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Autores: Davi Lima Fernandes; Carolline Barros Porto; Cecília Müller Wodzik; Izadora Martins Assis; Ludimila Paula Vaz Cardoso.

INTRODUÇÃO: A *Nicotiana tabacum* é uma planta composta em parte pela nicotina, sendo a principal substância do tabaco e causadora de dependência química. O uso dessa substância está cada vez mais associado a vários tipos de doenças como o acidente vascular cerebral (AVC). A utilização da nicotina se tornou popular entre os jovens adultos, principalmente os universitários, devido aos altos níveis de estresse, utilizando o tabaco como fuga, promovendo sintomas causadores de hipertensão e problemas respiratórios. **OBJETIVO:** Discorrer sobre o uso frequente dos produtos relacionados ao tabaco entre jovens universitários e os malefícios acarretados com essa prática. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura com quatro artigos selecionados na língua inglesa e em português. Como critérios de exclusão por ano, 2009 a 2022, e critérios de inclusão com textos completos e gratuitos no banco de dados dos sites PubMed e SciELO fazendo uso de descritores, “Estudantes, nicotina, doenças, cigarro”. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas fumam no mundo e 90% dessa população iniciou o uso de tabaco ou variantes aos 18 anos e continuam a prática aos 26 anos, dentre eles há uma média de 15% a 25% de universitários. E esse índice cresce exponencialmente, por conta do fácil acesso destes produtos quando inseridos no ambiente universitário, como a criação de cigarros eletrônicos que são variantes do cigarro e possuem nicotina, porém mesmo sendo pouco menos prejudiciais a saúde, comparado ao tabaco convencional, a longo prazo causa problemas análogos sendo eles respiratórios ou cardiovasculares. Evidenciando esses problemas, as doenças cardiovasculares são muito frequentes, já que os compostos químicos afetam diretamente as artérias gerando coágulos e agindo sobre a pressão e frequência cardíaca provocando disfunções e problemas mais graves, como o AVC o qual costuma ser uma doença mais comum entre pessoas de idade avançada, mas os casos de jovens adeptos ao tabagismo que acabam vindo a óbito por AVC aumentam com o avanço das pesquisas. **CONCLUSÃO:** Logo, Entende-se, o aumento do tabagismo está se tornando uma prática comum entre os universitários. Com isso, formas de remediar se faz necessária, com o desenvolvimento das pautas sobre o tabagismo em novos estudos e métodos de conscientização em forma de palestras ou anúncios nas universidades, e a oferta de atendimento psicológico para tratar desse vício.

Descritores: Estudantes, nicotina, doenças, cigarro.

Instituição: Universidade Federal Jataí

A INCIDÊNCIA DE CHIKUNGUNYA NO ESTADO DE GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2019 E 2023

Autores: Giovana Oliveira Andrade; Lais Rodrigues de Arruda; Katherine Souza Guimarães; Tamila Santos Peres; Rosângela Maria Rodrigues.

INTRODUÇÃO: O vírus chikungunya (CHIKV) pertence à família *Togaviridae*. A transmissão ocorre por meio de picadas de *Aedes aegypti* e *Aedes albopictus* infectados. a doença é caracterizada por dor articular intensa, febre alta, cefaléia, erupção cutânea e, em seguida, por sintomas artríticos potencialmente crônicos e debilitantes que podem durar meses ou anos. As referências coletadas, foi evidente que, entre 2019 e 2023, Goiás se manteve entre os estados com maior números de casos de chikungunya do Brasil. **OBJETIVOS:** Verificar as taxas da incidência de chikungunya em Goiás, com o objetivo de informar sobre a alta ocorrência da doença no estado. **MATERIAL E MÉTODOS:** Estudo transversal descritivo, utilizando dados coletados no DATASUS (Departamento de informática do Sistema Único de Saúde) sobre a chikungunya, filtrados para o estado de Goiás, sexo, semestres e pelos anos de 2019 a 2023. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** De acordo com os dados coletados, a Chikungunya apresenta altas taxas de incidência. Em Goiás, no ano de 2019, houve 378 casos; em 2020, 284; em 2021, 1.040; em 2022, 6.458; e em 2023, 4.150 casos foram notificados pelo SUS (Sistema Único de Saúde), totalizando 12.310 casos. É visível o aumento de registros a cada ano que passa. Além disso, foi observado que, destes 12.310 casos, 4.294 foram em homens e 8.007 em mulheres, sendo evidente que mulheres são mais acometidas. Ademais, também foi notado que, no primeiro semestre dos cinco anos, houve 9.084 ocorrências e, no segundo, 3.226. **CONCLUSÃO:** Os dados coletados mostram a alta incidência de chikungunya em Goiás, com uma diminuição apenas em 2020, evidenciando a vulnerabilidade do estado à disseminação da doença. Esse cenário reforça a necessidade de intensificar campanhas de prevenção e a vigilância epidemiológica do estado. Além disso, 65,4% dos casos registrados nos anos mencionados são em mulheres, destacando a importância de investigar fatores biológicos, comportamentais e sociais para direcionar estratégias de prevenção eficazes para esse grupo.

Descritores: Chikungunya, epidemiologia, infecção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

***Streptococcus Pneumoniae* E SUA RELAÇÃO COM A MENINGITE BACTERIANA EM LACTENTES NO BRASIL NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS**

Autores: Maria Luíza Carneiro Neves; Cecília Kerly Araújo Miquelin; Julia Ferreira de Lima.

INTRODUÇÃO: A *Streptococcus pneumoniae* (pneumococo), é o principal agente causador da meningite bacteriana em lactentes maiores de 3 meses. A transmissão ocorre por via aérea, através de espirros e tosses, onde há dispersão de gotículas que contêm o pneumococo, expondo o lactente a infecção pneumocócica. Os sintomas iniciais inespecíficos são a falta de apetite, letargia, irritabilidade, febre ou hipotermia. O último sintoma é grave, pois a temperatura corporal fica abaixo de 35°C, gerando problemas fisiológicos sérios. A vacina pneumocócica 10-valente, oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), apresenta duas doses, aos 2 e 4 meses de idade. Caso a criança seja infectada, é submetida a terapias com antimicrobianos. **OBJETIVOS:** Analisar os casos de meningite bacteriana em lactentes com a *S. pneumoniae* no Brasil durante os últimos 6 anos. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma análise comparativa de meningite bacteriana em crianças menores de 1 ano, notificados no país, com dados coletados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), em foco casos que obtiveram a evolução de alta e óbito por meningite, no período de 2018 a 2024. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir das informações obtidas, houve-se um total de 391 casos de meningite Pneumocócica, sendo os casos de 2024 parciais, onde 61,39% (240) receberam alta e 31,61% (151) vieram a óbito. Em 2018 obteve-se 17,90% (70) casos. O ano de 2019 foi relatado como o segundo ano com maior número de casos, com 20,97% (82). No ano de 2020, houveram 5,37% (21) ocorrências. 2021 obteve 8,43% (33) dos casos. O ano de 2022 com 19,18% (75) dos casos. 2023 foi o ano com mais contaminações por meningite pneumocócica, apresentando 24,04% (94) casos. 2024, até o momento, apontou 4,09% (16) registros. **CONCLUSÃO:** Diante dos dados, sugere-se que o aumento de casos de meningite pneumocócica em lactentes em 2023 decorre da falta de vacinação infantil no pós-pandemia de Covid-19, devido à desinformação e receios sobre a segurança das vacinas. A imunização é essencial para reduzir a mortalidade infantil e melhorar a expectativa de vida. As infecções por pneumococo têm grande impacto na saúde pública, sendo a meningite uma das principais causas de mortalidade e morbidade, incluída na Lista Nacional de Notificação Compulsória.

Descritores: Infecção, Pneumococo, vacina.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

EFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS À BASE DE CANNABIS PARA O TRATAMENTO DA DOR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Autores: Julia Whately Alcântara; Yasmin Siqueira Prado; Jéssyca Lopes Dourado; Victor Roberto Barreto Martins; Ludimila Paula Vaz Cardoso.

INTRODUÇÃO: O tratamento e o controle da dor crônica é um desafio no mundo todo. Embora seja um mecanismo eficiente de defesa do corpo, quando persistente, a dor passa a ser tratada como uma doença, pois pode levar a outras complicações, tais como ansiedade, depressão e insônia. Diante disso, vários estudos foram realizados ao longo dos anos, comprovando a eficiência do uso de medicamentos à base de cannabis. **OBJETIVOS:** Condução de uma revisão conclusiva sobre o potencial uso de medicamentos à base de *Cannabis* como tratamento da dor crônica. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, em que realizou-se uma busca nas bases de dados PubMed e Scielo, utilizando os descritores “*Cannabis sativa*”, “Chronic pain” e “Treatment”, onde foram encontrados 7 artigos em inglês nos últimos dez anos, dos quais 3 atenderam os critérios de inclusão estabelecidos. **RESULTADOS:** A partir da análise de dados, em um total de 1334 pacientes, notou-se uma redução na escala de dor entre 30% e 50%. Desse modo, do ponto de vista fisiológico, os fitocanabinoides, moléculas presentes na *Cannabis sativa L.*, são extremamente eficientes como analgésicos, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes e até mesmo como neuromoduladores. Os canabinoides atuam no sistema endocanabinoide, componente do sistema endógeno, que, entre outras coisas, é responsável por manter a homeostase, elucidando os mecanismos de ação dos fitocanabinoides na modulação da dor. Além disso, o fitocanabinoide tetrahydrocannabinol (THC) também atua como um modulador positivo dos receptores opioides, sendo eficiente na resposta contra a dor. Por mais que tenha outras formas de tratamento como anestésicos populares e os próprios opioides, muitos deles causam efeitos colaterais adversos e, se usados frequentemente, podem levar à dependência química, aumentando a tolerância e diminuindo a eficiência. **CONCLUSÃO:**

Descritores: *Cannabis sativa*, fitocanabinoides, terapia medicinal.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

OS PRINCIPAIS FITOTERÁPICOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO DE ANSIEDADE E SUAS PROPRIEDADES

Autores: Ray Assis Oliveira; Anna Luiza Silva Ribeiro; Heloise Bressiani Melo; Tamila Santos Peres; Nadya da Silva Castro Ragagnin.

INTRODUÇÃO: A ansiedade é uma resposta natural do corpo a situações de estresse ou perigo, manifestada por sentimentos de apreensão, preocupação ou medo em relação ao futuro. No entanto, quando se torna intensa e persistente, pode interferir nas atividades diárias, resultando em transtornos de ansiedade. O tratamento tradicional do Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) envolve o uso de antidepressivos e ansiolíticos, porém esses medicamentos podem apresentar limitações, como efeitos colaterais e risco de dependência. Por isso, uma boa alternativa é o uso dos fitoterápicos, que oferecem uma abordagem mais natural, com efeitos colaterais mais leves. **OBJETIVO:** Este estudo tem como objetivo principal analisar os principais fitoterápicos utilizados no tratamento da ansiedade, destacando suas propriedades terapêuticas e mecanismos de ação. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura, realizada por meio de levantamento nas bases de dados *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e Google Acadêmico, utilizando os descritores indexados “fitoterápicos”, “tratamento” e “ansiedade”. Foram incluídos artigos publicados entre 2018 e 2024 em inglês e português. Os critérios de inclusão abrangeram estudos que abordavam exclusivamente fitoterápicos para o tratamento de ansiedade, sendo excluídos aqueles focados em outras doenças. Ao todo, 10 artigos foram identificados, dos quais quatro foram incluídos no estudo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Estudos demonstram que as plantas medicinais mais usadas para tratamento de ansiedade, por indústrias farmacêuticas são *Valeriana officinalis*, *Passiflora incarnata* e *Piper methysticum*. O efeito ansiolítico e sedativo da *Valeriana* se deve principalmente ao ácido valerênico, que aumenta a concentração do neurotransmissor GABA, promovendo relaxamento no sistema nervoso central (SNC). O mecanismo de ação da *Passiflora* envolve a inibição da enzima monoamina oxidase e a ativação do receptor GABA tipo A, o que interrompe os circuitos neurais associados à ansiedade e insônia leve. As kavalactonas são compostos bioativos presentes nas raízes da planta *Piper*, promovendo a modulação do receptor GABA, com ação sedativa devido a ativação da transmissão serotoninérgica e dopaminérgica. **CONCLUSÃO:** O uso de fitoterápicos representa uma alternativa viável e natural para o tratamento da ansiedade, com propriedades terapêuticas que oferecem alívio dos sintomas, porém é necessário realizar-se mais estudos sobre o assunto.

Descritores: fitoterápicos, ansiolítico, plantas medicinais.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

A PREVALÊNCIA DO USO INDISCRIMINADO DE ANALGÉSICOS E OS RISCOS ASSOCIADOS À SAÚDE PELA AUTOMEDICAÇÃO NO BRASIL

Autores: Carolline Barros Porto; Davi Lima Fernandes; Cecília Müller Wodzick; Izadora Martins Assis; Ludimila Paula Vaz Cardoso.

INTRODUÇÃO: A automedicação é uma prática comum entre as populações brasileiras e possui um aumento significativo nos últimos anos desde a adoção desse hábito. Isso ocorre, devido ao autodiagnóstico realizado pelo indivíduo que apresenta sintomas leves, levando-o a buscar soluções rápidas por meio de medicamentos, frequentemente usados ou recomendados por pessoas do seu próprio convívio. Contudo, o uso indiscriminado destes fármacos, como analgésicos, dipirona, paracetamol, antireumáticos, ibuprofeno, aspirina, principalmente, quando associados à falha da escolha da terapia, à falta de atenção às contraindicações e outros efeitos adversos relacionados, pode acarretar sérios riscos à saúde do indivíduo. **OBJETIVOS:** Analisar a crescente taxa da automedicação pela população, as motivações subjacentes a essa prática e os riscos envolvidos. **MATERIAL E MÉTODOS:** Sendo esta uma revisão de literatura, a partir da utilização de artigos selecionados por meio da base de dados PubMed/Medline e Scielo, aplicando-se os descritores “self medication”, “Brazil”, “analgesics”. Os critérios de inclusão foram: artigos completos, gratuitos, em português e inglês, com a temática abordada, dos anos de 2015-2024, sendo excluídos livros, revistas e monografias. A busca inicial recuperou 17 artigos, dos quais 8 foram selecionados segundo os critérios de inclusão. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A análise dos dados mostrou um aumento de 9% entre os anos de 2014 a 2022, com o índice de 72 para 81% da automedicação no país. Este dado indica um quadro preocupante nos diagnósticos, ao passo que os indivíduos falham em reconhecer a terapia adequada para o tratamento da sua doença e, em diversos casos, limitam-se a observar somente aquele sintoma, como dores de cabeça e nas articulações, febre, resfriados, alergias, eliminando uma avaliação aprofundada que poderia revelar um diagnóstico mais grave do que o aparente. Além disso, outras complicações, como reações alérgicas aos fármacos - como quando não se tem conhecimento de reações alérgicas anteriores - são significativas, bem como no uso de analgésicos e antireumáticos responsáveis por 37% de hospitalização por intoxicação. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a automedicação é prevalente entre a população do país. Portanto, o uso indiscriminado de medicamentos pode acarretar diversos riscos à saúde, que merecem maior atenção e conscientização por parte da população. Logo, é essencial que haja mais estudos e pesquisas referente a esse tema.

Descritores: Autoprescrição, fármacos, vulnerabilidades.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

7. IMUNOLOGIA, MICROBIOLOGIA OU PARASITOLOGIA

ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DO PEPTÍDEO ANOPLIN E ANÁLOGO CONTRA *Klebsiella pneumoniae* (KPC+ e KPC-)

Autores: Stéfanne Rodrigues Rezende Ferreira; Eli Júnior Pereira Rodrigues; Edmar Gonçalves Pereira Filho; Esteban Nicolas Lorenzón; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A resistência crescente de bactérias gram-negativas aos antimicrobianos convencionais, especialmente *Klebsiella pneumoniae*, representa um desafio significativo à saúde pública. A produção de carbapenemase (KPC) é um dos mecanismos mais preocupantes, pois confere resistência a antibióticos de última linha. Peptídeos antimicrobianos como o Anoplin e seus análogos emergem como potenciais alternativas terapêuticas. Desse modo, este estudo avaliou a ação desses peptídeos contra cepas de *K. pneumoniae* KPC+ e KPC-, buscando novas abordagens para o tratamento de infecções multirresistentes. **OBJETIVOS:** Determinar a concentração inibitória mínima (CIM), a concentração bactericida mínima (CBM) e avaliar a cinética de morte celular do Anoplin e de seu análogo frente a cepas de *K. pneumoniae* KPC+ e KPC-. **MATERIAL E MÉTODOS:** A CIM foi determinada utilizando o método de microdiluição em caldo com placas de 96 poços, conforme protocolo do (*Clinical and Laboratory Standards Institute*) CLSI. Diluições seriadas dos peptídeos (2 a 256 μM) foram preparadas em caldo Mueller Hinton (MHB) e adicionadas a suspensões bacterianas padronizadas (0,5 McFarland). Após incubação a 35-37°C por 24 horas, avaliou-se a turbidez. A CBM foi obtida transferindo 20 μL dos poços sem crescimento para placas de ágar Mueller Hinton (MHA). Enquanto a cinética de morte celular foi avaliada incubando a suspensão bacteriana (2×10^6 UFC/mL) com a CBM dos peptídeos, coletando alíquotas em intervalos de 0 a 120 minutos. Os experimentos foram realizados em triplicata. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O Anoplin mostrou eficácia limitada (CIM e CBM > 256 μM) contra *Klebsiella pneumoniae*, sendo incapaz de inibir ou eliminar as bactérias. Peptídeos de estrutura simples, como o Anoplin, podem não ser suficientes contra bactérias com mecanismos complexos, como a produção de carbapenemase. O análogo reduziu inicialmente a carga bacteriana, mas perdeu eficácia, especialmente contra cepas KPC+. Isso ressalta a necessidade de otimizações estruturais e do uso de terapias combinadas para melhorar a estabilidade e prolongar a ação dos peptídeos. **CONCLUSÃO:** Anoplin e seu análogo mostraram eficácia antimicrobiana inicial contra *K. pneumoniae*, mas não mantiveram a redução bacteriana ao longo do tempo, destacando a necessidade de aprimoramentos para maior eficácia clínica contra cepas multirresistentes.

Descritores: resistência bacteriana, peptídeos antimicrobianos, terapias alternativas.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

TRANSPLANTE DE MICROBIOTA FECAL NO TRATAMENTO DE *Clostridium Difficile*

Autores: Izadora Martins Assis; Tamila Santos Peres; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A infecção por *Clostridium difficile* (ICD) demonstra um aumento preocupante em sua incidência e morbimortalidade, sendo a causa principal de diarreia nosocomial em idosos hospitalizados. A transmissão ocorre por via oral-fecal, pessoa-pessoa e por fômites, onde a ineficácia no tratamento contra a bactéria tornou-se cada vez mais recorrente, evidenciando a necessidade de novas intervenções terapêuticas, principalmente em casos recidivos. O Transplante de Microbiota Fecal (TMF) mostra-se como opção alternativa promissora, garantindo a restauração da microbiota intestinal de indivíduos doentes. **OBJETIVO:** Demonstrar o uso de Transplante de Microbiota Fecal no tratamento de infecções causadas por *C. difficile*. **MATERIAL E MÉTODO:** A partir de uma pesquisa realizada em artigos publicados entre os anos de 2018 a 2022, nas bases de dados, Scielo, PubMed, por meio dos descritores, “microbiota intestinal, *Clostridium difficile*, infecção”, onde foram selecionados 4 artigos em língua portuguesa. **RESULTADOS:** A *C. difficile* é uma bactéria comensal, Gram positiva anaeróbia, com capacidade de formar esporos e liberar toxinas, provocando infecções a partir da descompensação da microbiota presente no intestino grosso, tipicamente associada ao uso de antibióticos “fluoroquinolonas”, idade avançada, supressão dos ácidos gástricos, doenças subjacentes e história prévia de ICD. O TMF visa o estabelecimento da microbiota intestinal normal, perante uma situação de descompensação. É realizado a partir de um doador com microbiota saudável, para um indivíduo doente, onde o material fecal é coletado, processado em laboratório, resultando em uma solução a ser infundida no paciente, eliminando a infecção por *C.difficile*, um agente oportunista que multiplica-se somente se houver disbiose da flora intestinal. Os resultados são positivos, apresentando eficácia de 92 % a 93%, diante de diferentes vias de administração, que podem ser a partir de cápsulas previamente preparadas, colonoscopia e enteroscopia. **CONCLUSÃO:** O TMF é uma técnica inovadora, apresentando altas taxas de sucesso, demonstrando ser uma eficiente alternativa no tratamento de ICD, diante disso ainda são necessários estudos, direcionados a padronização do método a ser utilizado e tratamento em geral. Destaca-se que a ICD pode ser evitada pela adesão de medidas de controle direcionadas aos profissionais de saúde, descontaminação de utensílios médicos, e prescrição adequada de antibióticos.

Descritores: Resistência, disbiose, infecção.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

PERFIL LIPÍDICO EM PACIENTES COM TUBERCULOSE ATIVA

Autores: Jéssyca Lopes Dourado; Eli Júnior Pereira Rodrigues; Pedro Alves Ferreira; Kaliny Xavier da Guarda; Adeliane Castro da Costa.

INTRODUÇÃO: A Tuberculose (TB) é considerada uma doença infecciosa de notificação compulsória pelo MS, devido a sua facilidade de disseminação e alta taxa de mortalidade. Seu agente etiológico é *Mycobacterium tuberculosis* (*Mtb*), sendo bacilos compostos majoritariamente por ácido micólico em sua estrutura. A TB ocorre principalmente na forma pulmonar, podendo ser extrapulmonar, com foco infeccioso no coração, meninges e gânglios linfáticos, que ao colonizar esses órgãos, ocasiona a formação de citocinas inflamatórias, como IL-12, IL-6, IL-1. Devido à estrutura da *Mtb*, esta pode utilizar os lipídios séricos para beneficiar seu crescimento, propagando-se no organismo. **OBJETIVOS:** Comparar os níveis séricos de triglicérides, colesterol e HDL em pacientes com TB com indivíduos saudáveis. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo exploratório transversal e retrospectivo realizado no município de São Luís, Maranhão, Brasil, por meio do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Os resultados dos níveis séricos de triglicérides, colesterol e HDL foram coletados dos prontuários desses pacientes. O teste *t student* foi aplicado aos dados obtidos, considerando uma diferença estatística significativa um valor de *p* menor que 0,05. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foi analisado indivíduos com TB (*n*=42) e indivíduos controle (*n*=13), sendo possível observar que não houve diferença estatística nos níveis de triglicérides de indivíduos com TB ($\bar{x}=94,88 \pm 5,549$) em relação ao grupo controle ($\bar{x}=110,4 \pm 9,447$; *p*=0,1751). Entretanto, foi observado que os níveis de HDL do grupo com TB foi menor ($\bar{x}=41,17 \pm 1,979$) em relação ao grupo controle ($\bar{x}=58,62 \pm 5,543$; **p*=0,0005). Ademais, no grupo com TB, os níveis de colesterol foi menor ($\bar{x}=161,0 \pm 7,170$) em relação ao grupo controle ($\bar{x}=191,4 \pm 9,463$; **p*=0,0337). Logo, no grupo de indivíduos com TB é possível observar um quadro de hipocolesterolemia. Isso ocorre devido ao fato de que a leptina, hormônio liberado pelo tecido adiposo, promove a linfopoiese e a formação de interferon- γ (IFN- γ), a qual é uma citocina que realiza o controle da infecção por *Mtb*. Além disso, para que os macrófagos exerçam sua função fagocitária há a necessidade de níveis normais de colesterol. **CONCLUSÃO:** O perfil lipídico em pacientes com TB é essencial para a regressão do estado clínico da doença, uma vez que o tecido adiposo realiza a produção de leptina, a qual é responsável pela formação de citocinas que realizam o controle do crescimento da *Mtb*.

Descritores: Doença infecciosa, *Mycobacterium tuberculosis*, saúde pública.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

POTENCIAL ANTICANCERÍGENO E ANTI-MICROBIANO DE PRODIGIOSINA OBTIDA DE CULTURAS DE *Serratia marcescens*

Autores: Lara Giovanna Gauer do Nascimento; Eli Júnior Pereira Rodrigues; Jéssyca Lopes Dourado; Raquel Ataíde Guimarães; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: *Serratia marcescens* é um bacilo gram-negativo da família *Enterobacteriaceae*, sendo comumente ligado às Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde e tendo como principal característica, a produção de um pigmento denominado prodigiosina (PG), que confere às suas colônias uma cor vermelha. A PG vem sendo amplamente pesquisada devido ao seu potencial antimicrobiano, antioxidante e anti-proliferativo, representando uma ótima opção para o desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas, principalmente no âmbito antimicrobiano e do tratamento de câncer. Por ser uma substância promissora, grande parte das pesquisas sobre a PG têm relação com o seu potencial genotóxico e citotóxico, buscando determinar as doses mínimas para o funcionamento como fármaco e máximas para menor dano ao organismo humano. **OBJETIVOS:** Discutir sobre o possível uso de PG isolada de culturas de *S. marcescens* como antimicrobiano e alternativa terapêutica para o tratamento de câncer. **METODOLOGIA:** Este resumo é uma revisão de literatura com coleta na base de dados PubMed, entre o período de 2019 a 2024, utilizando os descritores “Bacterial embryotoxicity” e “*Serratia marcescens* prodigiosin”, sendo todos publicados no idioma inglês. Dos 469 artigos encontrados, foram utilizados 6 para a confecção deste resumo, possuindo como critérios de inclusão artigos que abordavam a caracterização molecular e química, assim como aplicações médicas da PG. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A PG atua em diversos processos de morte da célula cancerosa, como apoptose e autofagia, quando aplicados à colônias bacterianas de *K. pneumoniae*, *S. aureus* e *E. coli*, a PG causou a inibição de enzimas-alvo e a geração de espécies reativas de oxigênio, interrompendo a atividade patogênica da bactéria a depender da concentração de pigmento adicionado à técnica de disco-difusão. Desta maneira, o entendimento da atividade antineoplásica da PG torna-se imprescindível para a exploração de suas capacidades farmacológicas, assim que for estabelecida uma técnica de extração e purificação de baixo custo. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que há um campo de possibilidades para o uso da PG e análogos, uma vez que são substâncias produzidas naturalmente no metabolismo bacteriano, diminuindo o possível impacto tóxico na natureza. Urge também a necessidade de estudos complementares para aperfeiçoamento do potencial farmacológico, possibilitando assim novos recursos no combate à resistência bacteriana aos antimicrobianos.

Descritores: alternativa farmacológica, pigmentos bacterianos, resistência bacteriana.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA: A NECESSIDADE DE NOVAS ABORDAGENS CLÍNICAS E TERAPÊUTICAS

Autores: Julia Pavanello Santos; Kayllane Cordeiro Ribeiro; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A resistência antimicrobiana (RAM) é um fenômeno crescente que representa um desafio significativo para a saúde pública global, em que o uso excessivo e inadequado de antimicrobianos tem promovido o surgimento de cepas resistentes, comprometendo a eficácia de tratamentos convencionais. Algumas bactérias gram-negativas, como as enterobactérias produtoras de betalactamase e carbapenemase, consideradas multirresistentes, são um exemplo dessa ameaça. Além disso, o desenvolvimento de biofilmes bacterianos contribui para a persistência desses microrganismos, o que torna o controle de infecções mais complexo. Estima-se que até 2050, a RAM poderá causar mais mortes do que o câncer, tornando imperativa a busca por novas estratégias de combate a patógenos resistentes. **OBJETIVOS:** Este trabalho teve como objetivo avaliar a necessidade de novas abordagens clínicas e terapêuticas para contenção de infecções relacionadas à RAM. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Foi realizada uma revisão da literatura de trabalhos publicados entre 2020 e 2024 na língua inglesa, utilizando a base de dados PubMed, com os descritores “resistência antimicrobiana” e “abordagens terapêuticas”. Foram identificados 2.028 trabalhos, dos quais seis foram usados com base nos critérios de seleção. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A revisão identificou diversas abordagens promissoras, como o uso de antimicrobianos adjuvantes com mecanismos duais de ação, que aumentam a probabilidade de sinergismo e reduzem a resistência de cepas. Os probióticos também são uma terapia alternativa, pois previnem a transmissão da resistência aos antibióticos. O uso de bacteriófagos e peptídeos antimicrobianos é uma promissora alternativa aos antibióticos tradicionais. Além disso, aplicar protocolos rigorosos de controle de infecções em hospitais, mostrou reduzir a incidência de infecções resistentes, destacando a importância da higiene das mãos e uso adequado de equipamentos de proteção individual. Políticas de administração antimicrobiana eficazes e o controle da venda indiscriminada desses agentes também são cruciais para garantir seu uso adequado, mantendo sua eficácia e ajudando a retardar o avanço da RAM. **CONCLUSÃO:** Portanto, a RAM representa um desafio que exige uma abordagem multidisciplinar e a implementação de medidas de prevenção. A busca por novas terapias, aliada a medidas de controle de infecção e ao uso racional de antibióticos, são essenciais para garantir a eficácia dos tratamentos e preservar a saúde pública.

Descritores: Antimicrobianos resistentes, avanços clínicos, superbactérias.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

INCIDÊNCIA DE TUBERCULOSE NO ESTADO DE GOIÁS ENTRE OS ANOS DE 2013 E 2023, SEGUNDO SEXO E FAIXA ETÁRIA

Autores: Lorena Queiroz de Almeida Tanaka; Evilin Cardoso Ferro Barros; Gleisse Licene Neves; Glenda Liege Neves; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A tuberculose (TB), doença infecto contagiosa de origem bacteriana, configura um grave problema de saúde pública, devido à notável capacidade de sobrevivência de seus agentes patogênicos, as micobactérias do Complexo *Mycobacterium tuberculosis*, cujo principal representante é o Bacilo de Koch (*Mycobacterium tuberculosis*). Os bacilos são transmitidos por inalação de perdigotos expelidos por pacientes bacilíferos e pessoas em situação de vulnerabilidade possuem maior risco de adoecimento. A patologia manifesta-se clinicamente como TB pulmonar e TB extrapulmonar. É a segunda doença infecciosa que mais mata no mundo e o Brasil, onde é de notificação compulsória, integra a lista dos 30 países com maior número de casos, totalizando cerca de 1/3 dos casos das Américas. Em 2023, foram diagnosticados 109.345 casos no país, com maior incidência nos estados de Roraima, Amazonas e Rio de Janeiro. O diagnóstico laboratorial inclui baciloscopia direta, cultura em meio Lowenstein-Jensen e Teste Rápido Molecular (TRM-TB). **OBJETIVOS:** Verificar a ocorrência de TB no estado de Goiás quanto ao sexo e à faixa etária no período de 2013 a 2023. **MATERIAL E MÉTODOS:** Os dados sobre os casos diagnosticados de TB em Goiás referentes ao período entre janeiro de 2013 e dezembro de 2023 foram obtidos através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, e tabelados segundo sexo e faixa etária no Excel. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Nos últimos dez anos, Goiás registrou um total de 13.208 novos casos de TB. O ano com maior incidência foi 2023, com 11,08% dos registros (n=1.464), seguido de 2022, 10,08% (n=1.332). Esse aumento pode estar associado à retomada de ações pós-pandemia de COVID-19, bem como à ampliação do diagnóstico da TB pelo uso do TRM-TB no LACEN-GO. A análise por sexo revelou que homens são a parcela da população com maior manifestação da doença, com 73,06% das notificações (n=9.650). Isso pode estar associado à falta de procura aos cuidados de saúde, dificultando o diagnóstico e o início do tratamento. A faixa etária mais afetada foi a de 30 a 39 anos, 22,21% (n=2.933), seguida da faixa de 40 a 49 anos, 19,27% (n=2.545). Esse fato pode estar relacionado a comportamentos sociais que comprometem a imunidade e aumentam a suscetibilidade à doença, como tabagismo e etilismo. **CONCLUSÃO:** A TB ainda é um problema de saúde pública em Goiás, com 13.208 novos registros entre 2013 e 2023, evidenciando a necessidade da adoção de mais medidas de controle da doença no estado.

Descritores: Complexo *Mycobacterium tuberculosis*, epidemiologia, notificações.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

CORRELAÇÃO ENTRE A EXPRESSÃO DOS GENES *operon ica* E A FORMAÇÃO DE BIOFILMES

Autores: Eli Júnior Pereira Rodrigues; Pedro Alves Ferreira; Jéssyca Lopes Dourado; Stéfanne Rodrigues Rezende Ferreira; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS) são infecções nosocomiais que ocorrem diretamente pelo contato entre o profissional de saúde e o paciente ou indiretamente, por meio da contaminação de superfícies e objetos. A transmissão indireta das IRAS pode ocorrer, por exemplo, pelo uso de instrumentos cirúrgicos contaminados com biofilmes, que são agregados bacterianos com características genotípicas compartilhadas. A patogenicidade dos biofilmes é intensificada pelo *operon icaADBC*, que produz um polímero chamado Adesina Intercelular Polimérica (PIA), também conhecido como poli-N-acetilglucosamina (PNAG). Esse polímero intensifica a aderência das células bacterianas, sendo distribuído entre toda a comunidade do biofilme. O gene *icaR*, regulador transcricional pertencente à família TetR do *operon icaADBC*, codifica proteínas que se ligam ao códon de início do gene *icaA*, diminuindo a transcrição da PIA. No entanto, mutações no *icaR* podem comprometer sua capacidade de exercer a regulação negativa sobre o *operon ica*. **OBJETIVOS:** Analisar a relação entre a expressão do *operon ica* e a formação de biofilmes. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura com coleta de dados nas bases PubMed e SciELO, abrangendo o período de 2020 a 2024. Foram selecionados 5 dos 44 artigos resultantes, utilizando os descritores “biofilmes” e “*operon ica*”, tendo como critérios de inclusão artigos que abordavam a caracterização molecular e a patogenicidade dos biofilmes nas IRAS. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A presença do *operon ica* em isolados produtores de biofilmes mostrou uma correlação positiva. Esse *operon*, ao codificar a PNAG, aumenta a adesão intercelular das bactérias nos estágios iniciais da formação do biofilme, especialmente em cepas de *Staphylococcus aureus* que expressam os genes *icaA* e *icaD*, com alta prevalência em casos de mastite. A expressão desses genes pode aumentar em casos de mutações no *icaR*, como a substituição do aminoácido alanina no resíduo 35 por treonina (A35T) ou mutações na região carboxil-terminal (V176E) do domínio TetR_C_37, reduzindo a inibição do *operon icaADBC* e aumentando a elaboração de biofilmes. **CONCLUSÃO:** A caracterização molecular do *operon ica* e a compreensão acerca da sua função na célula bacteriana são essenciais para o combate eficaz aos biofilmes, uma vez que a expressão desse *operon* em células bacterianas intensifica a formação de agregados bacterianos em superfícies bióticas e abióticas.

Descritores: compartilhamento genético, IRAS, resistência bacteriana.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

FARINGITE BACTERIANA E O DESENVOLVIMENTO DE MENINGITE EM CRIANÇAS

Autores: Raquel Ataíde Guimarães; Eli Júnior Pereira Rodrigues; Lara Giovanna Gauer do Nascimento; Jéssyca Lopes Dourado; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A faringite bacteriana é uma Infecção do Trato Respiratório Superior (ITRS) caracterizada pela inflamação da faringe, sendo causada principalmente por bactérias. Estes microrganismos, ao colonizarem o nariz, acendem-se para o cérebro via nervo olfatório, fazendo com que se multipliquem nas meninges e realizem sua instalação, originando a meningite. Essa infecção bacteriana pode ser fatal em pacientes com idade inferior a cinco anos, uma vez que não possuem um sistema imune eficiente para combater essa infecção. Para o diagnóstico e tratamento do paciente é necessário realizar a cultura de orofaringe, na qual utiliza-se um swab estéril para coletar das amígdalas e da faringe e inoculado em meio de enriquecimento e posteriormente em Ágar Sangue ou Ágar Chocolate, observando o padrão de hemólise na placa para seguir com o processamento da amostra. **OBJETIVOS:** Analisar a correlação entre faringite bacteriana e meningite em crianças. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura com coleta nas bases de dados do PubMed e SciELO, em que foram escolhidos 6 dos 132 artigos resultantes, possuindo como descritores “cepas microbianas” e “faringite”, que abordavam caracterização molecular e coinfeção em pacientes com idade inferior a 5 anos de idade. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A correlação entre *Streptococcus pneumoniae* e as cepas não tipáveis de *Haemophilus influenzae* são positivas, havendo alta prevalência em casos de faringite em crianças. Além disso, a presença da *Moraxella catarrhalis* amplia a formação de biofilmes polimicrobianos mediante a estabilidade das cepas de *H. influenzae* não tipável e *S. pneumoniae*. A formação de biofilmes juntamente com a produção de toxinas agravam o estado clínico do paciente, sendo algumas delas a streptolisina O, produzida pelas cepas de *S. pyogenes*, causadora da febre reumática, e a toxina diftérica, produzida pela *Corynebacterium diphtheriae*, que realiza a obstrução das vias respiratórias. A presença de fatores como a baixa cobertura vacinal para *H. influenzae* e o uso indiscriminado de antibióticos aumentam a patogenicidade das cepas. **CONCLUSÃO:** A não vacinação e a exacerbação do uso de antimicrobianos amplificam a mortalidade pela faringite, acarretando na formação de cepas bacterianas resistentes, que acendem pelo nervo olfatório e colonizam as meninges.

Descritores: antimicrobianos, cepas resistentes, infecção do trato respiratório superior, vacinação.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

COLONIZAÇÃO POR *Streptococcus agalactiae* EM GESTANTES E RECÉM-NASCIDOS

Autores: Tamila Santos Peres; Valeska Lorrayne de Freitas; Mikaela Lima Mendonça; Jéssyca Lopes Dourado; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: *Streptococcus agalactiae* é um coco gram-positivo, presente na microbiota humana, colonizando de maneira, crônica, transitória ou intermitente o trato genital e gastrointestinal baixo de 10% a 30 % das gestantes, podendo trazer sérias consequências ao estado gravídico, sendo responsável também por quadros de pneumonias, meningite e sepse em recém-nascidos. **OBJETIVO:** Demonstrar os riscos relacionados à colonização por *S. agalactiae* durante a gestação e para com recém-nascidos. **MATERIAL E MÉTODO:** Foi realizada uma pesquisa partir de artigos presentes em bases de dados como, Scielo e BVS, entre os anos de 2015 e 2022, onde foram selecionados 5 artigos em português, relacionados ao tema, os descritores utilizados foram, “*Streptococcus agalactiae*, infecção, gestantes”. **RESULTADOS:** O *S. agalactiae* contém em sua estrutura polissacarídeo do tipo b, é beta hemolítico e anaeróbio facultativo, produtor de diferentes enzimas, como DNAses, hialuronidase, proteases, hemolisinas e neuraminidasas, que contribuem para destruição do tecido, facilitando a disseminação do patógeno. Podendo gerar na gestante, infecção do trato urinário, amnionite, endometrite, infecções de ferida pós parto, bacteremia e sepse, levando também a prematuridade do parto e baixo peso neonatal, devido a disseminação ascendente de bactérias a partir do canal vaginal colonizado. A transmissão ao recém-nascido ocorre de maneira vertical, antes ou durante o parto, apresentando dois tipos de síndromes, a Síndrome de início precoce, a mais comum, e a Síndrome de manifestação tardia, onde as duas podem evoluir para quadros de pneumonia, meningite, sepse e morte. O padrão ouro para o diagnóstico é realizado através da Cultura de Swab, de amostras colhidas na vagina e reto, por volta de 35 a 37 semanas de gestação, onde casos positivos são tratados de forma profilática com Penicilina durante o parto, reduzindo os riscos ao recém-nascido. **CONCLUSÃO:** A realização da Cultura de Swab em mulheres no final da gestação, e a notificação de casos positivos, principalmente em países em desenvolvimento, devem ser discutidos, o alto custo para a realização e a dependência de um laboratório são as principais barreiras encontradas. É importante ressaltar que o diagnóstico e a assistência a mulheres em sua fase reprodutiva por parte dos Serviços de Saúde Obstetrícia, são fundamentais para a redução das mortes maternas e neonatais em gestantes acometidas pelo *S. agalactiae*.

Descritores: bactérias gram-positivas, infecções, microbiota.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

A FAGOTERAPIA COMO ALTERNATIVA DE TRATAMENTO À BACTÉRIAS MULTIRRESISTENTES

Autores: Heloise Bressiani Melo; Ray Assis Oliveira; Anna Luiza Silva Ribeiro; Tamila Santos Peres; Nadya da Silva Castro Ragagnin.

INTRODUÇÃO: O uso indevido de antibióticos vem desencadeando uma resistência bacteriana a esses fármacos, o que representa uma questão de urgência na busca de alternativas a outros métodos de tratamento. Um dos métodos alternativos estudados é a fagoterapia ou terapia fágica, que utiliza-se de bacteriófagos, vírus que infectam bactérias, no controle de infecções bacterianas. Devido à complexidade das células eucariotas, os fagos infectam apenas bactérias, sendo bons candidatos para tratar doenças em humanos. **OBJETIVOS:** Analisar o potencial uso da fagoterapia no tratamento de infecções bacterianas. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo narrativa, a partir de pesquisas nas bases de dados científicas PubMed, Medline e SciELO. Como critérios de inclusão foram selecionados artigos de 2014 a 2024, em inglês e espanhol, que abordassem estudos clínicos com testes *in vitro* ou *in vivo*. Os descritores utilizados foram “fagoterapia”, “terapia fágica” e “antibióticos”. De 450 resultados encontrados, foram escolhidos 4 artigos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os estudos demonstram que melhores resultados antimicrobianos podem ser obtidos com: o uso de coquetéis de fagos, altas concentrações de bacteriófagos, e quando aplicados juntos a antibióticos, de modo que complementa a ação do antibiótico no organismo, tornando o tratamento mais eficaz. Seu uso pode contribuir para combater patógenos específicos sem que microrganismos não-patogênicos, como a microbiota, morram no tratamento, como ocorre com os antibióticos. Além disso, seu uso em conjunto com antibióticos o torna capaz de erradicar o biofilme bacteriano, visto que, uma vez que o fago consegue infectar uma célula bacteriana ele se espalha e faz a lise das outras bactérias, desestabilizando o biofilme. A fagoterapia apresentou eficácia semelhante à de antibióticos no tratamento de *Staphylococcus aureus* resistentes. Também apresentou êxito como adjuvante no tratamento contra *Pseudomonas aeruginosa*. **CONCLUSÃO:** Diante do aumento da resistência bacteriana, é essencial o desenvolvimento de tratamentos novos ou complementares. A utilização de coquetéis de fagos tem se mostrado uma abordagem promissora, uma vez que dispensa a necessidade de identificação imediata do agente etiológico, agilizando o início do tratamento. Assim, a fagoterapia vem se apresentando como uma alternativa viável e eficaz, especialmente no combate a bactérias resistentes aos antibióticos convencionais.

Descritores: Biofilme, bacteriófagos, terapia fágica.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

O PAPEL DA MICROBIOTA NA ABSORÇÃO DE LIPÍDEOS E O EFEITO DO SUPERCRESCIMENTO BACTERIANO

Autores: Naiara Gonçalves Cabral; Sarah Amancio Valvassoura; Thais Martins Magalhães; Vinícius de Oliveira Fraga; Hanstter Hallison Alves Rezende.

INTRODUÇÃO: A inflamação dos tecidos e as alterações metabólicas presentes na obesidade e outras condições patológicas, como o supercrescimento bacteriano no intestino delgado (SIBO), estão relacionadas à disbiose, que é um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e patogênicas da microbiota intestinal. Problemas como o SIBO podem modificar esse equilíbrio, afetando a saúde metabólica. O tecido adiposo (TA) é um órgão central no contexto da obesidade e tem uma relação direta com essa condição. Embora tenha sido amplamente estudado, recentemente foi reconhecido como um órgão multifuncional, responsável pela produção e secreção de diversos peptídeos e proteínas bioativas, chamadas adipocinas. Isso confere ao tecido adiposo um papel importante na função endócrina, contribuindo para a fisiopatologia de várias doenças, como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e aterosclerose. **OBJETIVOS:** Este trabalho visa discutir a relação entre a microbiota intestinal, a absorção de gordura e o supercrescimento bacteriano, considerando seus mecanismos, causas, consequências e implicações clínicas. **MATERIAL E MÉTODOS:** A pesquisa foi realizada por meio de uma revisão de literatura em bases de dados como PubMed e Scopus, utilizando artigos científicos dos últimos cinco anos, priorizando aqueles com maior número de citações e relevância no campo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A microbiota intestinal, é composta por bilhões de microrganismos, principalmente bactérias dos filos Firmicutes e Bacteroidetes, tem um papel fundamental na manutenção da homeostase intestinal e digestão de gorduras. Estudos mostram que a microbiota auxilia na quebra de lipídeos e sua absorção através da produção de ácidos graxos de cadeia curta e bile. Contudo, o supercrescimento bacteriano no intestino delgado pode prejudicar esses processos, interferindo na absorção adequada de nutrientes, incluindo lipídeos, resultando em disbiose, má absorção de gordura e sintomas como distensão abdominal, diarreia e desnutrição. Fatores como uso excessivo de antibióticos, dietas ricas em açúcares e estilo de vida sedentário podem alterar a microbiota, favorecendo o SIBO. **CONCLUSÃO:** Observa-se que a microbiota intestinal é essencial para a digestão e absorção de gorduras. O supercrescimento bacteriano no intestino delgado interfere negativamente nesse processo, com implicações clínicas significativas, portanto para manter uma microbiota saudável é necessário promover uma alimentação adequada através de uma alimentação balanceada rica em fibras e fermentados, também recomenda-se adotar estilo de vida saudável como praticar atividades físicas, evitar uso desnecessário dos antibióticos e controlar o estresse.

Descritores: Microbiota intestinal, absorção de lipídeos, disbiose.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

8. OUTRAS ÁREAS DA SAÚDE

RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM BIOMEDICINA ESTÉTICA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA: A PLURALIDADE DE ÁREAS DE ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO

Autores: Kennedy Nogueira de Souza; Adeliane Castro da Costa; Natane Barbosa Barcelos.

INTRODUÇÃO: Os discentes do curso de biomedicina da Universidade Federal de Jataí tem em seus dois últimos semestres a oportunidade de aplicarem na prática, a teoria que aprenderam ao decorrer de toda a graduação. São experiências em apenas algumas das diversas áreas de atuação do biomédico, mas que são de extrema importância para demonstrar suas habilidades no mercado de trabalho e poder descobrir suas aptidões e preferências em relação ao ambiente de trabalho.

OBJETIVOS: Relatar as experiências obtidas no campo de estágio da Saúde Pública e Estética facial.

MATERIAL E MÉTODOS: Um relato de experiência do estágio curricular obrigatório em saúde pública dentro do departamento de Vigilância Epidemiológica na Secretaria Municipal de Saúde de Jataí e na clínica de estética Estetic Face.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os campos de estágio diversificados demonstram parte da pluralidade de possibilidades de atuação do biomédico. Na vigilância epidemiológica foi vivenciado o trabalho de prevenção contra surtos de doenças em Jataí e região, sendo realizada até mesmo uma visita em um posto de gasolina localizado a 73 quilômetros de Jataí, além de visitas e limpeza das casas de acumuladores de lixo, auxiliando a saúde destes pacientes, e o preenchimento de fichas de notificações compulsórias de casos de Dengue, Chikungunya e Zika, entre outras doenças. Por outro lado, no estágio na área da biomedicina estética foram realizados o preparo dos pacientes com bases anestésicas, a realização das fotografias do antes e depois, acompanhamento dos procedimentos de preenchimentos, aplicações de bioestimuladores, limpezas de pele, toxina botulínica, microcirurgias como o lifting de sobrancelhas, anamneses dos pacientes, retornos pós procedimentos, esterilização de materiais e reposição dos materiais nas salas de procedimentos.

CONCLUSÃO: Dessa forma, o estágio curricular é uma etapa muito importante da graduação, pois é nela que o discente vivencia na prática os trabalhos que o biomédico pode exercer na saúde humana. Nesta etapa é possível vislumbrar qual área o aluno se identifica mais, sendo ideal estas oportunidades para o maior número possível de alunos. Por fim, são experiências valiosas para a formação acadêmica do graduando que moldam e direcionam para qual caminho seguir após a graduação acadêmica.

Descritores: Estágio supervisionado, biomedicina estética, saúde pública.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

UMA ANÁLISE DAS CAUSAS DA DEPRESSÃO PÓS PARTO (DPP) E FATORES DE RISCO: SAÚDE MATERNA E INFANTIL

Autores: Letícia Soares de Moraes Ferreira; Artur Benevides Souza; Danyelly Ferreira Soares; Sâmela Victória Vieira Rocha; Nadya da Silva Castro Ragagnin.

INTRODUÇÃO: A depressão pós-parto (DPP) ou também conhecida como “*Baby Blues*” é uma circunstância que afeta um número considerável de mulheres após o parto. Uma das formas mais graves e extremas, porém “rara” é a Psicose Pós-Parto, sendo definida por sintomas como tristeza intensa, ansiedade e dificuldades na conexão com o recém-nascido. Essa situação pode impactar não apenas para a saúde mental da mãe, mas também para o desenvolvimento da criança e a relação familiar entre mãe e filho. Entretanto, não existe uma única causa que define esse quadro. **OBJETIVOS:** O objetivo deste estudo foi analisar as causas da DPP, identificar seus fatores de risco, ressaltando a importância do tratamento precoce e os efeitos na saúde materna e infantil. **MATERIAL E MÉTODO:** Foi realizada uma pesquisa a partir de artigos presentes nas bases de dados Scielo e PubMed, entre os anos de 2016 e 2023, cujos descritores utilizados foram: “Depressão Pós Parto, Causas, Gestantes”. A análise concentrou-se nos dados epidemiológicos relacionados à depressão pós-parto (DPP), abordando métodos de diagnósticos e intervenção terapêuticas recomendadas. Foram excluídos artigos que não estavam disponíveis na íntegra e que não eram de língua portuguesa. Quatro artigos foram selecionados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A partir dos dados no Brasil (Fiocruz, 2016), a DPP pode afetar até 25% das mulheres após o parto. As principais causas e fatores de risco incluem histórico prévio de depressão, falta de apoio social, e estresse durante a gestação. O diagnóstico é basicamente clínico realizado através de estudos dos sintomas de cada situação. Os resultados mostram a necessidade de uma ampla abordagem na atenção à saúde das mães, enfatizando a triagem regular e o suporte psicossocial. O impacto da DPP no desenvolvimento infantil é significativo, aumentando o risco de problemas emocionais e comportamentais. **CONCLUSÃO:** A depressão pós-parto é uma condição que requer atenção e intervenção. A triagem eficaz e o tratamento adequado são fundamentais para reduzir seus efeitos opostos na saúde das mães e crianças. A partir disso, é recomendado promover a conscientização sobre a DPP e treinar profissionais de saúde para sua identificação e controle. Além disso, políticas públicas devem ser implementadas para garantir suporte contínuo às mães, proporcionando uma melhora para o desenvolvimento familiar.

Descritores: Depressão Pós Parto, Intervenção, Psicose.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

ENDOMETRIOSE: IMPACTO NA INFERTILIDADE E ANÁLISE DE SINTOMAS ASSOCIADOS

Autores: Tailine Fortes Cezar; Geovana Freitas Galdino; Maria Fernanda Gonçalves Rabelo; Tamila Santos Peres; Ludimila Paula Vaz Cardoso.

INTRODUÇÃO: A endometriose (EDM) é uma doença crônica dependente do hormônio estrogênio, caracterizada pelo crescimento de tecido semelhante ao endométrio fora do útero, em locais como a cavidade abdominal. Esse tecido responde ao ciclo menstrual, no qual as apresentações clínicas são variadas, como processos inflamatórios intensos, dores anormais (dismenorreia) e formação de aderências, o que pode resultar em infertilidade. O diagnóstico pode ser realizado por meio de histórico clínico, exames de imagem ultrassonografia, ressonância magnética pélvica e laparoscopia. **OBJETIVOS:** Correlacionar os casos de EDM com a infertilidade e apresentar os principais sintomas relacionados à doença, com dados disponíveis na literatura. **MATERIAL E MÉTODOS:** A partir de uma pesquisas realizadas por meio de artigos publicados entre os anos de 2017 a 2021, nas bases de dados BVS e PubMed, utilizando-se os descritores “endometriose”, “infertilidade” e “sintomas relacionados” foram selecionados 3 artigos, que atendiam os critérios de inclusão, com foco em estudos que analisaram a relação entre endometriose e infertilidade. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** De acordo com um estudo realizado por meio do perfil epidemiológico e clínico com 153 pacientes mulheres, com idade entre 19 e 53 anos, em um ambulatório especializado em EDM de um hospital universitário público brasileiro, observou-se que o índice de infertilidade das pacientes comparado as demais apresentações clínicas foram de 52,9%, sendo o terceiro sintoma mais frequente, após a dismenorreia (88,2%) e dispareunia (65,4%). Estes dados apontam a infertilidade como uma das complicações da EDM, proveniente de inflamações crônicas e alterações anatômicas. **CONCLUSÃO:** Portanto conclui-se que os casos de endometriose apresentam variações clínicas multifatoriais entre as mulheres, sendo a infertilidade uma das principais complicações. O diagnóstico precoce é essencial para que a infertilidade possa ser reversível, bem como o tratamento com progestágenos ou métodos mais invasivos como laparoscopia ou laparotomia, tratamentos de reprodução assistida como a fertilização *in vitro* (FIV) e a adoção de um estilo de vida saudável, para assim melhorar a qualidade de vida e evitar a progressão da doença.

Descritores: doença crônica, endométrio, inflamações.

Instituição: Universidade Federal de Jataí

70

E-mail: simpobiomed9@gmail.com